

Restauracija dijakritike u srpskohrvatskom makrojeziku: pismo bez dijakritičkih znakova (*šišana*) kao pisani registar i zadatak rješiv na uređaju

Ilya Osipov

Cubios, Inc. · nezavisni istraživač · ilya@ctrl8.com · ORCID: 0000-0002-8017-8153
Preprint, verzija 7 (potpuna, proširena) · 14. 6. 2026. · jezik: srpskohrvatski (neutralni)
DOI: **10.5281/zenodo.20688770** · <https://doi.org/10.5281/zenodo.20688770>

Status. Ovo je preprint: potpun, namjerno detaljan tekst, nesveden na format konkretnog časopisa. Obuhvata ne samo istraživački argument, već i inženjerski sistem, algoritam, recepte za izgradnju leksikonâ i metodološke pouke — kako bi rad bio razumljiv, reproducibilan i prenosiv na druge jezike. Odjeljak 4 (anketa korisnikâ, Istraživanje 1b) opisuje **planirano, ali još neprovedeno** istraživanje i jasno je odvojen od završenih korpusnih rezultata.

Dostupnost softvera. Engine za restauraciju objavljen je kao otvorena biblioteka bez ITM-a **ioDiacritics** (licenca MIT) — softverski artefakt ovog rada. Svi brojevi u tekstu očitani su s fiksiranog commita `be745a6` (2026-06-13): <https://github.com/ilya000/ioDiacritics/tree/be745a653605f6934ea127f1c2c909e242055b5d>. Pokretljive demonstracije (SwiftUI i C++ Dear ImGui): <https://github.com/ilya000/ioDiacritics-Demos> (commit `bf392d3`). Radi citabilnog identifikatora, ovo stanje biće dodatno arhivirano tagom-izdanjem s Zenodo DOI **10.5281/zenodo.20688770**. Ista biblioteka je ugrađena od autora u dvije korisničke aplikacije za macOS: **PolyType** (adaptivni pomoćnik za unos / prebacivanje rasporeda) i **SlipWay** (menadžer clipboarda, fork aplikacije **DrPaste**, <https://github.com/ilya000/DrPaste>) — kroz njen bezstatusni kontrakt `str → str`.

Izjava o interesima. Biblioteka, evaluacijska oprema i agregirani rezultati su otvoreni (MIT), a istraživanje je u potpunosti reproducibilno iz otvorenih podataka; sama biblioteka nije komercijalni proizvod. Jedini interes koji treba navesti jeste da isti autor razvija dvije navedene aplikacije koje ugrađuju biblioteku. Na istraživanje to ne utiče: svaki navedeni broj proizveden je skriptama nad otvorenim podacima, nijedan nije preuzet iz literature, a validacijski korpusi su nezavisni od izvora leksikona.

Sažetak

Govornici srpskohrvatskog pri kucanju na tastaturi redovno izostavljaju dijakritičke znakove (*č, ć, š, ž, đ*), svodeći tekst na golu latinicu — pojava poznata kao *ošišana latinica*, skraćeno *šišana*; inverznu operaciju nazivamo *dešišavanje* (restauracija). Pismo ovdje živi u istovremenoj digrafiji (ćirilica i latinica koriste se paralelno), a obrijana latinica čini treći, de facto registar uz oba. U radu iznosimo dokaze da to nije kvar niti nepismenost, već stabilan pisani **registar**, generiran infrastrukturom unosa i komunikacijskim okruženjem. Na materijalu od 8 korpusa kvantificiramo gradijent registara (od ~0% izostavljene dijakritike u uređivanim vijestima do 45% na tehničkom forumu), pokazujemo bimodalnost — tekst se piše u modu „s dijakritikom“ ili „bez“, a ne izmiješano — registrujemo selektivno izostavljanje *đ*, ortogonalnost u odnosu na standardnost i repliciramo zapažanja od prije jedne decenije, demonstrirajući stabilnost pojave. Potom formaliziramo inverzni zadatak i pokazujemo da je, uz rezidualnu grešku ispod šumskog praga stvarnog unosa, on rješiv **na uređaju, bez neuronske mreže u runtime-u**: leksikonom s frekvencijskim priorom, uz edit-precision 99,6–99,98%. Centralni rezultat je **simetrični eksperiment**: pri kontroliranom poređenju tri varijante makrojezika (srpska, hrvatska, bosanska) nerazlučive su po kvalitetu; raskorak koji je izgledao „jezički“ pokazao se posljedicom veličine leksikona i prisustva tabele za razrješenje višeznačnosti, a jedan engine bez izmjene jezgra opslužuje cijeli kontinuum. Opisujemo radnu otvorenu implementaciju (**ioDiacritics**) i dvije aplikacije koje je ugrađuju, izvodimo implikacije za dizajn sistema unosa, ocrtavamo poštene granice prenosa metode na srodne jezike i formuliramo plan ankete korisnikâ koja će kompletirati HCI dio rada.

Ključne jedinice: restauracija dijakritike; ošišana latinica; srpskohrvatski makrojezik; pisani registri; obrada na uređaju; privatnost; HCI; kompjuterski posredovana komunikacija.

Sadržaj

- Uvod
- Kontekst i srodni radovi
- Istraživanje 1 — kako se srpskohrvatski piše online
- Istraživanje 1b — perspektiva onih koji pišu (anketa; planirana)
- Implikacije za dizajn (D1–D5)
- Anatomija zadatka restauracije
- Strukturni neuspjeh na miješanom unosu i gate
- Simetrični eksperiment (glavni rezultat)
- Sistem: **ioDiacritics**, **PolyType**, **SlipWay**

10. Petlja „istraživanje ↔ proizvod“
11. Diskusija
12. Reproducibilnost
13. Provenijencija podataka i licence
14. Zaključak
Popis literature
Prilog A. Slike
Prilog B. Anketa Istraživanja 1b
Prilog C. Hronologija verzija softvera

1. Uvod

Srpskohrvatski živi u istovremenoj digrafiji: ćirilica i latinica koriste se paralelno, i pismen govornik slobodno prelazi između njih. Iznad te dvojnosti javlja se treći, de facto oblik pisma — latinica lišena dijakritike. Kada korisnik otkuca *Cacak* umjesto *Čačak* ili *zelim* umjesto *želim*, on po pravilu ne čini grešku: piše u obliku koji je čitatelju trenutno razumljiv i ne iziskuje napor za unos znakova kojih nema na njegovom rasporedu ili koji usporavaju kucanje. Taj oblik je toliko rasprostranjen da pitanje „koliko često se koristi“ ustupa mjesto preciznijem — „pod kojim uvjetima se *ne* koristi“.

Tvrdimo da *šišana* zaslužuje status **registra** — sistematskog izbora oblika vezanog za situaciju, a ne slučajnog odstupanja od norme. Ta teza ima direktne posljedice za dizajn: ako je izostavljanje dijakritike svjestan registar, onda ga sistem unosa nema pravo nečujno „ispravljati“; treba ga *nuditi* na restauraciju, i to tako da pogrešna izmjena ne podriva povjerenje. A ako je tako, postavlja se inženjersko pitanje: koliko dobro i kojim sredstvima se dijakritika uopšte može restaurirati — i je li za to potreban težak model.

Sveprožimajući reframing na kojem stoji cijeli rad: ovo **nije ispravljanje grešaka, nego restauracija namjere**. Onaj ko piše znao je ispravan oblik i izostavio znakove zbog okruženja unosa, a ne iz neznanja. Iz toga slijede tri principa koji djeluju u svakoj projektnoj i evaluacijskoj odluci dalje: (1) nikad ne dirati strani token u miješanom tekstu; (2) nikad ne lomiti registar pisma koji je korisnik odabrao; (3) trošak pogrešne izmjene daleko je veći od troška propusta — **prioritet ispravnosti** (precision-first).

Rad daje tri povezana doprinosa. **Sociolingvistički** (Istraživanje 1, §3): kvantificiramo rasprostranjenost i strukturu pojave *šišana* i obrazložimo njen status registra — kroz gradijent po žanrovima, bimodalnost i replikaciju kroz vrijeme. **Računski** (§6–§8): opisujemo anatomiju zadatka restauracije, njen principijelni plafon i strukturni razlog zbog kojeg naivne metode pucaju na miješanom (stranojezičkom) unosu, te pokazujemo da je zadatak rješiv na uređaju. **Sistemski i tipološki** (§8–§10): demonstriramo da jedan engine opslužuje cijeli srpskohrvatski makrojezik (ISO 639-3 *hbs*), opisujemo radni sistem koji čuva privatnost i pažljivo ocrtavamo dokle se metoda prenosi, a dokle ne.

Sveprožimajuća teza koja povezuje tri doprinosa jednostavna je: dijakritička redukcija svojstvo je pisanog okruženja i dijasistema, a ne pojedinačnog jezičkog standarda; njena inverzija je računski rješiv zadatak definiran na razini makrojezika. Crnogorski slučaj (§11.2), u kojem se politički izdvojena varijanta pokazuje računski nerazlučivom od srpske, služi ovoj tezi kao minijaturna ilustracija. Okvir je zadatak **operativno i neutralno**: *hbs* je tehnička oznaka, isključenja varijantata vrše se po računskom kriteriju, a ne po ocjeni statusa jezika, dok se podaci i sučelje za svaku varijantu drže odvojeno. To je bitno jer se status srpskohrvatskog („jedan makrojezik s varijantama“ nasuprot „odvojeni jezici“) percipira različito u Beogradu, Sarajevu i Banjaluci.

2. Kontekst i srodni radovi

Srpskohrvatska digrafija opisana je davno (Magner 2001; Hentschel 1998): ćirilica i latinica suegzistiraju kao dvije ravnopravne ortografije jednog jezika, uz strogu korespondenciju po Vukovoj azbuci, gdje tri latinička digrafa *lj*, *nj*, *dž* odgovaraju po jednom ćiriličkom slovu *љ*, *њ*, *џ*. Slabije je proučen treći sloj — sistematsko izostavljanje dijakritike u digitalnoj komunikaciji.

Najbliži prethodnik našem radu jesu radovi Ivkovića (Ivković 2013, 2015), koji je na dvije vijesne platforme uz ručno označavanje ustanovio samo postojanje pojave i njenu ideološku natovarenost (udio poruka bez dijakritike: 71% na B92, 56,5% na Politici) i predložio okvir „tehnološki uvjetovanog“ pisma. Ivković je postavio temelj — postojanje i ideologiju na dva jednožanrovska sajta. Naš doprinos u odnosu na njega leži u drugoj ravni: razmjer i obuhvat registara (osam izvora umjesto dva, od vijesti do tehničkih foruma), automatska metoda kvantifikacije umjesto ručnog označavanja, dokaz diskretnosti pojave (bimodalnost, §3.5) i replikacija nakon jedne decenije, koja pokazuje da je registar stabilan, a ne prelazan.

Sa strane obrade jezika, restauracija dijakritike izučavana je kao primijenjeni zadatak, i mi se oslanjamo na te

radove ne prisvajajući njihove rezultate. Šantić, Šnajder, Bašić (2009) za hrvatski: samo leksikon — 97%, uz bigramski jezički model — 98,81%. Ljubešić, Erjavec, Fišer (2016) — korpusna restauracija dijakritike za južnoslavenske jezike (99,5% na standardnom, 99,2% na nestandardnom tekstu) i alat *redi*, koji koristimo kao eksterni baseline. Krstev, Stanković, Vitas (2018) — restauracija u srpskom zasnovana na znanju i pravilima (preciznost 98,93%, recall 94,94%), gdje je, između ostalog, opisana trojka *reci/reči/reći* i registrovano usko grlo po recall-u, koje mi repliciramo (§6.7, §8). Batanović, Cvetanović, Nikolić (2020) — korpus SentiComments.SR, koji koristimo kao „stvarno zlato” za trag stvarnih grešaka; u istoj liniji istraživanja opisan je i neuronski (BiLSTM) pristup za srpski. Program Janes/ReLDI dao je označavanje tehničke i lingvističke standardnosti te korpuse kojima se koristimo za verifikaciju ortogonalnosti (§3.7).

Naposljetku, *šišana* pripada širem skupu ASCII-redukcije pisma: arabizi (arapski latinicom i ciframa), greeklish, ruski translit. Bitno je razlikovati naš slučaj od njih. Arabizi i greeklish jesu promjena pisma (unakrsno-skriptna romanizacija, preslikavanje više-na-više); srpskohrvatska *šišana* jeste očuvanje istog pisma uz gubitak samo dijakritičkog sloja, povrh toga naloženo na zvanično postojeću latinicu. Ta razlika određuje i metodu i granice njenog prenosa (§11.3).

3. Istraživanje 1 — kako se srpskohrvatski piše online

3.1 Metoda kvantifikacije

Direktno prebrojavanje „koliko je dijakritike izostavljeno” nailazi na zamku: same frekvencijske liste i korpusi već sadrže *šišanu*, pa naivna statistika miješa signal s pozadinom. Udio izostavljene dijakritike kvantificiramo preko **jednoznačnih parova**: za svaki oblik koji ima tačno jednu dijakritičku formu i njenu голу varijantu, pouzdano se može utvrditi je li dijakritika izostavljena, bez pogađanja. Metoda počiva na četiri postupka, od kojih je svaki izveden tokom rada:

1. **Jednoznačni svjedoci.** „Svjedok” je gola ASCII-forma s jedinim kandidatom restauracije, koja se ne poklapa s validnim oblikom i nije u stranojezičkim top-listama. Stopa šišanja = $\frac{\text{svjedoci}}{(\text{svjedoci} + \text{tokeni s otkucanom dijakritikom})}$, uz šumski prag oko 0,1%.
2. **Dekontaminacija priora.** Frekvencijske liste su same zaražene pojavom: brojač golog *boze* već uključuje ošišano *Bože*. Stoga se frekvencija golog oblika korigira oduzimanjem očekivane „obrijane mase” njegovog partnera, po globalnoj stopi šišanja na jednoznačnim parovima (na titlovima — 4,65%).
3. **Stranojezički gate obavezan je i u mjernom instrumentu.** Bez njega *music*, *is* ulaze u skup svjedokâ, i klasifikator engleski tekst etiketira kao ošišani srpskohrvatski. Pouka: gate je potreban ne samo proizvodu, već i mjernoj liniji.
4. **Velika slova — besplatan signal.** Svođenje na mala slova generira lažne parove (4.679 kolizija imenâ), pa se Titlecase-forme vode odvojenim indeksom vlastitih imena.

Na razini dokumenta tekstovi se klasificiraju po modu pisanja (ćirilica / puna latinica / *šišana* / slaba *šišana* / miješana / prosta latinica) istim *gate*-om koji koristi i proizvod (§6.3). Reziidualni šum metode — oko 0,1%, što zadaje donju granicu značajnosti.

3.2 Izvori (osam registara + zlato)

Radi obuhvata spektra registara, trianguliramo osam izvora: vijesti (SETimes.SR), titlove (OpenSubtitles/FrequencyWords), forum *krstarica* u dva uzorka — A (opšti) i B (politika i društvo), tehnički forum *benchmark.rs*, Twitter (zlatni standard ReLDI), žive komentare s YouTubea (sakupljeni 2026.) i komentare na filmove (SentiComments.SR). To su dva vlastita crawlinga, jedno živo sakupljanje kroz browser i nekoliko objavljenih korpusa — raznorodnost izvora smanjuje rizik da je opažena pojava artefakt jedne platforme.

Izvor	Tip	Obim
SETimes.SR 2.0	uređivane vijesti (zlato evaluacije)	74K tokena / 3.891 rečenica
OpenSubtitles (FrequencyWords)	titlovi, frekvencije	283M tokena / 1,9M tipova
Hunspell sr-Latn → spylls unmunch	leksikon	2,36M opštih + 0,85M imenâ
redi wikitweetweb.sr.tm (srWaC)	web-leksikon / TM	1,62M ključeva
ReLDI-NormTagNER-sr 3.0	tweetovi, ručne T/L oznake	3.748 tweetova
SentiComments.SR	filmski komentari, parovi orig./ispr. (zlato)	3.490
Forum krstarica (vlastiti crawl v1/v2)	opšti UGC	1.466 + 2.927
benchmark.rs (vlastiti crawl v2)	IT-forum	2.998
YouTube živi komentari	komentari	733 / 16 videa
EN / DE top-50K	leksikoni gate-a	2×50K

3.3 Gradijent registara — centralni rezultat

Udio „očišanih“ tokena raste monotono od formalnog pola prema neformalnom. To nije binarno „pišu / ne pišu“, nego glatka skala na kojoj svaka platforma zauzima stabilno mjesto:

Registar	Ćirilica	% šišana (tokeni)
Vijesti (SETimes)	—	~0% (prag 0,08%)
Titlovi	3,35%	4,60%
Forum krstarica (opšti)	3,3%	14,8%
Forum krstarica (politika/svakodnevnica)	5,8%	21,9%
Twitter (ReLDI)	—	32,1%
YouTube live (2026.)	15,6% / 19,3%	38,8%
Filmski komentari	0,75%	41,5%
benchmark.rs (IT-forum)	2,1%	45,1% (maksimum)

Raspon — od praktično nultog u uređivanim vijestima do gotovo polovine tokena na tehničkom forumu. Poredak je stabilan i reproducira se između nezavisnih izvora istog tipa.

Sl. 1. Gradijent registara po izostavljanju dijakritike (token-nivo, foreign-gated). Udio raste monotono od uređivanih vijesti (~0%) do tehničkog foruma (45,1%). Maksimum na tehnički pismenoj publici upućuje na dvofaktorski driver — neformalnost registra × tastaturno okruženje publike — a ne na nepismenost.

3.4 Dva prediktora, a ne jedan

Naivna hipoteza objašnjavala bi gradijent jednom osom — neformalnošću. Ali maksimum ne pada na najbrbljaviju platformu, nego na tehnički forum — dakle na obrazovanu, tehnički pismenu publiku. To ukazuje na drugi prediktor — **tastaturno okruženje publike**: korisnici tehničkih foruma češće rade za engleskim rasporedima, gdje je unos dijakritike otežan. Drugim riječima, udio pojave *šišana* je funkcija dvaju faktora — neformalnosti registra i dostupnosti dijakritike na tipičnom rasporedu publike. I to direktno protivuriječi objašnjenju „od nepismenosti”: najviše dijakritike izostavlja se tamo gdje je koncentrirana tehnički pismena publika, a ne obrnuto. Ne tvrdimo da faktor neformalnosti potpuno isključujemo — ali podaci pomjeraju težinu objašnjenja s „neumijeća” na „udobnost i okruženje”.

3.5 Bimodalnost

Da su propusti dijakritike slučajno „osipanje” unutar u cjelini urednog teksta, udio izostavljenih znakova unutar poruke raspodjeljivao bi se glatko oko neke sredine. Opaža se obrnuto: raspodjela je U-oblika — ogromna većina dokumenata stoji na jednom od dva pola (ili je sva dijakritika prisutna, ili je nema uopšte). Za dokumente s ≥ 3 tokena svjedoka:

Korpus	pol 0	jezgro [0,2; 0,8]	pol 1
Twitter	66,8%	4,9%	27,2%
Filmski komentari	57,0%	3,0%	38,9%
krstarica (opšti)	64,2%	9,4%	18,6%
krstarica (politika)	69,9%	3,8%	23,0%
benchmark.rs	45,1%	4,6%	46,7%

Po korpusima $\approx 83-96\%$ dokumenata sjedi na polovima naspram **9,6-30,3%** očekivanih pod tokenskim binomijalnim nul-modelom (za benchmark.rs: 91,8% opaženih naspram 9,6% po modelu), u kojem se svaki znak izostavlja nezavisno s istom prosječnom vjerovatnoćom i pri istoj dužini dokumenta. Višestruki raskorak između opažanja i nul-modela formalan je dokaz diskretnosti: poruka se piše u izabranom **modu**, a ne posipa slučajnim propustima. Nemar bi dao masu u sredini raspodjele. Bimodalnost je ključni kvantitativni argument u prilog termina „registar”.

Sl. 2. Izostavljanje dijakritike je diskretan mod. (A) Udio ošišanih tokena unutar dokumenta je U-oblika: dokumenti sjede na polovima, a jezgro [0,2; 0,8] je tanak sloj. (B) Opaženi udio na polovima ($\approx 83-96\%$) višestruko je veći od binomijalnog nul-modela (9,6-30,3%; benchmark.rs 91,8% naspram 9,6%) — formalan dokaz izabranog moda pisanja, a ne nemarnog osipanja.

3.6 Efekt đ

I unutar „pune latinice” postoji gradijent. Među otkucanim dijakritičkim znakovima slovo *đ* čini svega 5,5%, ali među propustima koje prave inače puno-pišući autori — **27-29%** (takođe, međutim, između), pri čemu 28% takvih postova izostavlja samo *đ*. To je otprilike peterostruka nadzastupljenost. Bihevioralna kontrola isključuje

trivijalno objašnjenje „prosto ga je malo“: u čisto-šišana porukama istih korpusa udio *đ* među propustima je svega 7,2–7,9%. Dakle radi se upravo o selektivnom ponašanju gotovo-punih pisaca. *đ* je fosil epohe legacy-kodiranja, gdje je taj simbol bio najmanje dostupan; trag je ostao u navikama.

Sl. 3. **Selektivno izostavljanje đ.** Iako čini svega 5,5% otkucanih dijakritika, đ daje 27–29% propusta inače puno-pišućih autora (naspram 7,2–7,9% u čisto-šišana kontroli) — otprilike peterostruka nadzastupljenost i fosil epohe legacy-kodiranja bez đ.

3.7 Ortogonalnost u odnosu na standardnost

Izostavljanje dijakritike ortogonalno je u odnosu na standardnost jezika. Unakrsna tabela naših klasa šišanja s ekspertskim označavanjem ReLDI (tehnička T i lingvistička L standardnost) pokazuje da se ošišani tweetovi dijele otprilike 50/50 po obje ose: anotatori-lingvisti ne tretiraju odsustvo dijakritike kao nestandardnost. Tekst može biti besprijeckorno standardan po leksici i gramatici, a pri tom napisan u modu *šišana*. To odvaja našu pojavu od „nemarnog pisma“ i potkrepljuje njenu interpretaciju kao neutralnog registra. Ograda: korpus ReLDI je balansiran 50/50 po dizajnu, pa udjele navodimo po nivoima, a ne kao generalnu proporciju.

3.8 Replikacija nakon jedne decenije

Poređenje s brojevima Ivkovića iz 2013. (71% / 56,5% de-dijakritizacije na dva vijesna sajta) pokazuje da, mjereći podatke iz razdoblja 2014–2026. po osam registara istom logikom, vidimo: udjeli se gotovo nisu pomjerali. *Šišana* ne jenjava kako se poboljšava podrška za fontove i rasporede, kako bi jenjala prelazna pojava. Registar se učvrstio — to je argument u prilog tome da imamo posla sa stabilnom normom komunikacije, a ne s privremenim tehničkim artefaktom.

4. Istraživanje 1b — perspektiva onih koji pišu (anketa; planirana, još nije provedena)

Status odjeljka. Ovo je jedini dio rada pod kojim još nema sakupljenih podataka. Anketa je **dizajnirana, ali nije pokrenuta**; niže slijede plan i provjerljive hipoteze. To je svjestan, naznačen nedostatak, a ne propust: za HCI-potpunost rada perspektiva samih pisaca je neophodna, i biće sakupljena prije finalne verzije. Odjeljak je jasno odvojen od završenih korpusnih rezultata §3 i §8 i nigdje se u zaključcima ne koristi kao već dobijena činjenica.

Korpusno istraživanje pokazuje *ponašanje*, ali ne i njegovo osmišljavanje od strane govornikâ. Istraživanje 1b to nadoknađuje anonimnom anketom (≈14 pitanja, ~3 minute, neutralna srpskohrvatska latinica) koja se planira distribuirati kroz srpske, hrvatske i bosanske forume (*krstarica*, *forum.hr*, *klix.ba*) i odgovarajuće zajednice na Redditu. Anketa je konstruirana tako da svaki blok provjerava konkretnu hipotezu:

- **Blok 1 — rasporedi i uređaji.** Direktno registrovanje prediktora „tastaturno okruženje“ iz §3.4: veza dostupnosti dijakritike na rasporedu s modom pisanja.
- **Blok 2 — mod pisanja (formalni i neformalni) i razlozi.** Bimodalnost i gradijent registra na razini individue; razdvajanje „infrastrukturnog“ razloga (nema rasporeda / brže je) od normativnog.
- **Blok 3 — osviještenost.** Primjećuje li onaj ko piše vlastitu i tuđu *šišanu*.
- **Blok 4 — autokorekcija i ponašanje pri vraćanju.** Prihvata li korisnik predloženu dijakritiku, vraća li je tipkom Backspace, isključuje li funkciju. Frekvencija vraćanja pogrešne izmjene empirijska je mjera koliko skupo košta greška sistema, a time i direktno obrazloženje prioriteta ispravnosti (§5, D3).
- **Blok 5 — minimalna demografija.** Presjek po varijanti jezika (crnogorska uključena radi potpunosti), starost.

Principi dizajna: neutralan ton (*šišana* se nigdje ne naziva „greškom“ niti „nepismenošću“ — formulira se kao *pisanje bez dijakritike*); informirana saglasnost i odbacivanje sakupljanja e-pošte / PII; distribucija na neutralnim kanalima po varijanti. **Očekivani rezultati** (hipoteze, a ne činjenice): potvrda bimodalnosti na razini individue, statistička veza rasporeda s modom pisanja, prevladavanje neutralne percepcije (registar, a ne greška) i primjetan udio korisnikâ koji isključuju agresivnu autokorekciju — što motivira precision-first dizajn. Potpuna anketa data je u Prilogu B.

5. Implikacije za dizajn (D1-D5)

Ako je *šišana* registar, a restauracija dijakritike rješiv zadatak, onda iz toga slijedi skup zahtjeva prema sistemima unosa. Da projektna mišljenja ne bismo predstavili kao ustanovljene činjenice, eksplicitno razlikujemo **status** svakog zahtjeva: jedni su potkrijepljeni kvantifikacijama u ovom radu (uz uputu na odjeljak), drugi su zasad provjerljive hipoteze koje će anketa (§4) potvrditi ili oboriti. To razlikovanje je samo po sebi dio metodološke poštenosti rada.

D1 — RESTAURACIJA DIJAKRITIKE ODVOJENA OD ISPRAVLJANJA RASPOREDA (DEFINICIJSKI)

Za razliku od popravke pobrkanog rasporeda (ghbdtn → привет), gdje su premješteni sami bajtovi, ovdje su osnovna latinička slova već ispravna i nedostaje samo dijakritički sloj. To nije „nalaz“, nego pojašnjenje granica zadatka; iznosimo ga na početak upravo da mu ne bismo pripisali dokaznu snagu. Posljedica je konstruktivna: sistem dodaje znakove na mjestu i može raditi po tokenima, što je i implementirano (§9). *Osnova: po konstrukciji; implementacija — §9.*

D2 — NUDITI, A NE NAMETATI (HIPOTEZA; POSREDNO POTKRIJEPLJENA)

Korpusni podaci daju posredan osnov: bimodalnost (§3.5) i ortogonalnost u odnosu na standardnost (§3.7) pokazuju da je odsustvo dijakritike usaglašen mod pisanja, a ne nemar, što je saglasno interpretaciji „svjestan izbor“. No tvrdnja da korisnici doživljavaju *šišanu* kao legitiman registar i prigovaraju nečujnoj autozamjeni — to je već o percepciji, i u korpusu se ne registruje. Upravo to provjerava anketa (§4). Stoga projektnu preporuku formuliramo kao uvjetovanu: slijedi ako anketa potvrdi percepciju registra kao norme. *Osnova: §3.5, §3.7 (posredno); direktna provjera — §4 (predstoji).*

D3 — PRIORITET ISPRAVNOSTI NAD RECALL-OM (OPERATIVNO POTVRĐEN; PRETPOSTAVKA O POVJERENJU — HIPOTEZA)

Treba razlučiti dvije tvrdnje. Da je precision-first dizajn najbolja operativna tačka — **izmjereno** je: §8.6 pokazuje da naša metoda nadmašuje naivni baseline po obje ose istovremeno (91,4% recall-a i 99,6% ispravnosti naspram 85,0% / 89,5%), to jest prioritet ispravnosti ne kupuje se cijenom korisnosti. Da pogrešna izmjena šteti povjerenju jače nego propust — to je pretpostavka o percepciji, i ona zasad nije registrovana; provjerava je anketa (§4) kroz frekvenciju vraćanja pogrešne izmjene. Operativni izbor opravdan je već sada; obrazloženje zašto je to ispravno sa stanovišta korisnika čeka podatke. *Osnova: §8.6 (izmjereno); pretpostavka o povjerenju — §4 (predstoji).*

D4 — ZAŠTITA STRANOJEZIČKIH FRAGMENTA OBAVEZNA JE (POTVRĐENA KVANTIFIKACIJOM)

Miješani unos nije rijetkost: na tehničkom forumu to je 28,3% postova (§3.2, §7). Na 972 stvarna miješana posta naivni restaurator bez zaštite generira 166 grubih iskrivljenja engleskih i njemačkih oblikâ (*core* → čore 87 puta itd.); uz zaštitu stranojezičkih dionica — nula, uz marginalan gubitak recall-a (§7). Inventar kolizija pokazuje da su iskrivljenja strukturno neizbježna (356 od 483 engleska oblika, 260 od 358 njemačkih). Zaštita nije mjera

opreza, nego nužan uvjet ispravnosti na stvarnom unosu. *Osnova: §7 (stvarni podaci + inventar).*

D5 — RADNA TAČKA „ISPRAVNOST ↔ OBIM“ KAO PROJEKTI PARAMETAR (POTVRĐENA KRIVULJOM)

Ovo je inženjersko zapažanje, a ne posljedica sociolingvistike. Potkrijepljeno je kvantifikacijama §10: puni plosnati indeks postiže 95,1% recall-a, ali iziskuje ~196 MB rezidentne memorije i nije isporučiv u tastaturi u traci menija; frekvencijski podsječen leksikon daje 93,2% uz 3,5 MB na disku. Budući da je rezidualna greška koncentrirana u nekoliko stotina oblika (§6.5), developer može svjesno izabrati tačku na krivulji prema budžetu svog uređaja. Zahtjevi privatnosti i autonomije pri tome motiviraju upravo lokalno rješenje. *Osnova: §6.5, §10 (izmjereno).*

Zahtjev	Status	Osnova
D1 — odvojen zadatak od rasporeda	Po konstrukciji	§9 (implementacija)
D2 — nuditi, a ne nametati	Hipoteza (posredno potkrijepljena)	§3.5, §3.7 posredno; §4 (predstoji)
D3 — prioritet ispravnosti	Operativno potvrđen; pretpostavka o povjerenju — hipoteza	§8.6 izmjereno; §4 (predstoji)
D4 — zaštita stranojezičkih fragmenata	Potvrđena kvantifikacijom	§7 (stvarni podaci + inventar)
D5 — radna tačka kao parametar	Potvrđena kvantifikacijom	§6.5, §10

Od pet zahtjeva dva (D4, D5) potpuno su potkrijepljena kvantifikacijama, jedan (D3) je potkrijepljen operativno uz pretpostavku koja čeka anketu, jedan (D2) je hipoteza s posrednom korpusnom podrškom, a jedan (D1) je definicijski. Namjerno ih ne predstavljamo kao ravnopravne ustanovljene činjenice.

6. Anatomija zadatka restauracije

6.1 Model zadatka i operacija brijanja

Brijanje (ošišavanje) je neinjektivno (lossy) preslikavanje: dijakritika se briše trivijalnim pravilom po znakovima, ali inverzna restauracija je jedan-na-više, i jedini odgovor restaurira se tek leksikom, frekvencijom i (opciono) kontekstom. Dodatnu poteškoću stvara slovo *đ*, koje ima dva konkurentna načina brijanja (legacy-kodiranja su ga tretirala različito): tip A *đ→dj*, tip B *đ→d*. Pri tome se *dž* brije kroz granu *ž* kao *d+ž→dz*, a ne kroz granu *đ*; veliko slovo daje *Đ→Dj* (tip A) / *Đ→D* (tip B).

```
DIA = set('ćčšžd')
def shave(w, dj='dj'):
    m = {'ć':'c', 'č':'c', 'š':'s', 'ž':'z', 'đ':dj}
    return ''.join(m.get(c, c) for c in w)
```

6.2 Inverzni indeks s dvostrukim kodiranjem đ

Segmentacijsku višeznačnost *dj/d* predrazrješavamo u fazi izgradnje, da runtime nikad ne pogada kako je dati autor obrijao *đ*. Svaki oblik indeksira se pod svim svojim golim kodiranjima; forme „samo veliko slovo“ (vlastita imena) drže se odvojenim skupom i ne miješaju se u indeks — to je precision-first izbor, jer su kolizije „ime ↔ oblik“ krupan izvor pogrešnih izmjena.

```
idx = defaultdict(set)
for w in common:
    idx[shave(w)].add(w) # common = validne forme malim slovima
    b = shave(w, 'd') # tip B (đ→d)
    if b != shave(w): idx[b].add(w) # tip A (đ→dj)
# forme „samo ime“ idu u ZASEBAN skup, NE u idx
```

Štaviše, *dj* je višeznačan na razini segmentacije: to je ili svedeno *đ* (*djordje* → *Đorđe*), ili stvarna morfemska granica (*nadjacati* = *nad* + *jacati*, *nadzor*). Dvostruko kodiranje čini da se *djordje*→{*Đorđe*} i *nadjacati*→{*nadjacati*} razrješavaju svaki jednom sondom, a oblik *nadacati* prosto nije ključ. Runtime **nikad ne radi backtracking** po segmentaciji — kritično svojstvo za latenciju tastature. Cijena — oko 1,37× broja ključeva za uklanjanje cijele klase runtime-višeznačnosti.

Shaving map and double-encoded reverse index

Panel A — lossy strip map

Panel B — reverse index: bare → candidate set, one probe, no backtracking

sto → { sto , što }
reci → { reći , reci , reči }
nas → { nas , naš }
kuca → { kuca , kuća , kuča }
djordje → { Đorđe }
nadjacati → { nadjačati }

each form indexed under ALL bare encodings
(đ→dj and đ→d) ⇒ runtime never backtracks
(~1.37× keys)

proper-only forms kept separately
(precision-first)

Sl. 4. Lossy karta brijanja i dvostruko kodirani inverzni indeks. Brijanje je trivijalno više-na-jedan preslikavanje; inverzija je jedan-na-više i predrazrješava se u fazi izgradnje indeksiranjem svake forme pod svim golim kodiranjima (đ→dj i đ→d), pa runtime razrješava ključ jednom sondom i nikad ne radi backtracking po segmentaciji.

6.3 Gate i klasifikacija dokumenta

U miješanom polju engine ne smije dirati strane dionice. Gate je ista binarna leksička sonda: „svjedok” je ASCII-token s jednim jednoznačnim kandidatom, koji nije validan oblik i nije u stranojezičkim top-listama. Isti klasifikator služi i kao detektor moda u proizvodu, i kao mjerni instrument u §3.

```
def doc_script(text, idx, common, proper, en=frozenset()):
    letters = [c for c in text if c.isalpha()]
    if not letters: return 'empty', 0
    cyr = sum(1 for c in letters if CYR_RE.match(c))
    if cyr/len(letters) > 0.5: return 'cyrillic', len(letters)
    toks = ALPHA.findall(text.lower())
    has_dia = any(set(t) & DIA for t in toks)
    witness = 0
    for t in toks:
        if set(t) & DIA: continue
        if t in en: continue # STRANOJEZIČKI GATE
        if t in common or t in proper: continue
        cands = idx.get(t)
        if cands and len(cands) == 1: witness += 1
    if has_dia and witness < 2: return 'latin_full', len(toks)
    if witness >= 2 and not has_dia: return 'shishana', len(toks)
    if witness >= 1 and not has_dia: return 'shishana_weak', len(toks)
    if witness >= 2 and has_dia: return 'mixed', len(toks)
    return 'latin_plain', len(toks)
```

Bez stranojezičkog gate-a tokeni *music*→*mušić*, *is*→*iš* ulaze u svjedoke, i klasifikator engleski tekst etiketira kao ošišani srpskohrvatski — otud zaključak da je gate obavezan i u mjernom instrumentu, ne samo u proizvodu.

6.4 Inventar

Prije procjene kvaliteta korisno je shvatiti koliko je zadatak principijelno višeznačan. Inventar (case-aware): 2.355.050 opštih formi + 851.071 „samo ime“. Tri klase razrješenja:

Klasa	Opis	Udio tipova	Po tokenima
C1 — invarijantne	ne sadrže dijakritiku, izlaz = ulaz	1.421.138 = 59,8%	—
C2 — determinističke	tačno jedna dijakritička forma	923.635 = 38,9%	—
C3 — višeznačne	više dijakritičkih formi	29.682 = 1,25%	9,1% (vijesti) - 14,0% (titlovi)

Ključno zapažanje: po tipovima je višeznačnost neznatna (1,25% ključeva), ali po upotrebi višeznačne forme daju 9-14% tokena — teški slučajevi su frekventni oblici. Oko 87-91% tokena razrješava se jednom sondom bez konteksta. Segmentacijske zamke: doslovno *dj* (kao u *nadjačati*) javlja se u 10.214 formi naspram *đ* u 73.973; doslovno *dz* (kao u *nadzor*) — u 1.890 naspram *dž* u 26.972.

Sl. 5. Inventar po tipovima naspram po tokenima. Višeznačna klasa je 1,25% tipova leksikona, ali 9-14% tokena u tekstu; ~87-91% tokena razrješava se jednom sondom bez konteksta. (Segmentacijske zamke: doslovno *dj* 10.214 naspram *đ* 73.973; doslovno *dz* 1.890 naspram *dž* 26.972.)

6.5 Plafon i koncentracija reziduala

Strukturalna klasa višeznačnosti naduvana je vrlo rijetkim formama (npr. *da↔đa*: 12,2M naspram 169 pojava), pa brojanje višeznačnih *tipova* precjenjuje težinu. Ispravna metrika jeste „efektivna višeznačnost“: masa greške koju frekvencijski prior gubi ako uvijek bira modalno čitanje. Po toj metrici leksikon+unigram dostižu plafon od **0,4934% greške na razini oblikâ**. Rezidual je ekstremno koncentriran: **50% mase greške pada na 13 formi, 90% — na 397**. „Teški dio“ zadatka je zatvoren, učljiv skup; upravo to čini rješenje na uređaju realnim i predstavlja kvantitativno obrazloženje teze da neuronska mreža u runtime-u nije potrebna za izmjereni rezidual.

6.6 Top istinskih minimalnih parova

Greška niže — izgubljena masa nemodalnog čitanja (po frekvencijama srWaC):

gola forma	masa greške	kandidati (frekvencija)
reci	195.914	reći 209.582 · reci 162.300 · reči 33.614
nas	88.679	nas 399.098 · naš 88.679
vas	87.674	vas 545.500 · vaš 87.674
sto	79.637	što 1.775.707 · sto 79.637
ce / će	56.769	će 847.670 · ce 56.769
gospodo	41.420	gospodo 43.521 · gospodo 41.420
ista	16.876	ista 16.991 · išta 16.876
vise	16.812	više 462.469 · vise 16.812
znaci	14.945	znači 205.163 · znaci 14.945
zao	11.651	žao 200.759 · zao 11.651

Sl. 6. Greška je ekstremno koncentrirana: 50% mase greške na razini oblikâ pada na 13 formi, a 90% na 397, naspram plafona leksikon+unigram od 0,4934% greške. „Teški 1%“ je zatvoren, učljiv skup — kvantitativna osnova za to da neuronska mreža u runtime-u nije potrebna za izmjereni rezidual.

6.7 Niz baseline-ova

SETimes, 74.197 tokena; višeznačnih 5.663 = 7,63%:

Baseline	ispravnost (oblici)	ispravnost (višezn.)	precision	recall
B0 — identitet (ne radi ništa)	83,82%	69,4%	100%	0%
B1 — samo leksikon	96,43%	69,4%	99,35%	78,4%
B2 — + unigramski prior	98,54%	97,1%	98,52%	92,1%
B3 — + bigram (5-fold CV)	98,65%	98,4%	98,95%	92,4%
redi (Ljubešić 2016), samo TM	99,66%	98,5%	99,01%	98,7%

Čitanja. B0 = 83,82% jeste dijakritičko opterećenje vijesnog srpskohrvatskog: 16,2% tokena nosi dijakritiku.

Skok B1→B2 od **+27,7 poena** na višeznačnim tokenima pokazuje da sav teški posao radi frekvencijski prior; bigram dodaje svega +1,3 poena povrh toga. Raskorak između B3 i redi (92,4 naspram 98,7) je **u cijelosti u recall-u**, a ne u ispravnosti dezambiguacije, dakle usko grlo je pokrivenost leksikona, a ne modeliranje konteksta. To je replikacija coverage-bound nalaza Krsteva i dr. (2018).

Sl. 7. Niz baseline-ova na vijestima (SETimes, 74.197 tokena; 7,63% višeznačnih). Leksikon → leksikon+unigram prior (B1→B2) daje +27,7 pp na višeznačnim tokenima; bigram (B3) dodaje svega +1,3 pp. Preostali raskorak do redi je u recall-u (92,4 → 98,7), to jest u pokrivenosti leksikona, a ne u modeliranju konteksta.

6.8 Pokrivenost ≠ kvalitet: mehanizam fantoma

Intuicija „veći leksikon — bolje“ ovdje je netačna, i to je jedan od bitnih nalaza rada. Pri naivnom povećavanju leksikona u njega zajedno s korisnim oblicima dopijevaju tipfelera i šumske „fantomske“ dijakritičke forme — *šmo, nišam, žbog, štvarno* — s frekvencijom 1-10 na cijeli korpus. Mehanizam štete je suptilan: svaka fantomska forma pretvara dotad sigurnu golu formu u **prividno-višeznačnu**. Dok u leksikonu nije bilo *šmo*, golo *smo* prosto se propuštalo (passthrough); čim je fantom dodat, engine vidi „izbor“ između *smo* i *šmo* i počinje ponekad uzalud intervenirati. Klasičan primjer: *smo* se javlja 914.261 puta, njegov fantom *šmo* — 8 puta; takvih kolizija ima na hiljade, i rizik je u njima upravo izvrnut.

Kvantitativno je efekt dramatičan. Na punom leksikonu greška izmjena udvostručuje se s 0,31% na 0,59%. Dekompozicija je pokazala da to nisu homografi ni vlastita imena, nego upravo fantomi: prag $\text{minfreq} \geq 5$ uklanja 25.460 od 29.682 višeznačnih ključeva (86%) — svi su bili fantomske kolizije; stvarne višeznačnosti ostaje svega ~4.200 ključeva. Šire: $\text{minfreq} \geq 5$ odbacuje 941.906 od ~1,08M formi — 87% „punog“ leksikona pokazalo se $\text{freq} < 5$ šumom, koji je generirao ~31k od ~33k višeznačnih ključeva. Dakle regresija ispravnosti bila je gotovo u cijelosti fantomska. Lijek — jedan frekvencijski prag; on daje čisto „koljeno“ po Paretu:

minfreq	Ključeva	Višezn.	Veličina	Recall	Greška izmjena
1 (bez filtera)	808k	2.828	25 MB	94,1%	0,38%
2	180k	2.142	5,6 MB	93,8%	0,37%
3 (isporučeno)	157k	2.060	4,9 MB	93,7%	0,36%
5	131k	1.964	4,0 MB	93,5%	0,36%

Korak od $\text{minfreq}=1$ ka 2 obara veličinu 4,5 puta (25→5,6 MB) po cijeni -0,3 poena recall-a, jer su $\text{freq}=1$ singletoni ~78% svih tipova (čisti Zipfov zakon), ali gotovo nulta masa tokena. Zaključak je paradoksalan, ali izmjeren: **ispravnost je ograničena kvalitetom repa leksikona, a ne njegovom veličinom**. Ovdje djeluje i metodološki postupak iz §11.4: budući da brijanje uklanja dijakritiku, svaka forma s dijakritikom u frekvencijskoj

listi unaprijed je autentična — to omogućava ulivanje velikih listi uz filtriranje kroz provjerni leksikon samo formi bez dijakritike.

Sl. 8. Koljeno veličina ↔ kvalitet od jednog frekvencijskog praga. Prelaz s minfreq=1 na 2 reže leksikon 4,5× (25 → 5,6 MB) po cijeni –0,3 pp recall-a, jer su freq-1 singletoni ~78% tipova, ali gotovo nulta masa tokena. Ispravnost je ograničena kvalitetom repa, a ne veličinom.

7. Strukturni neuspjeh na miješanom unosu i gate

Leksički i posimbolni restauratori imaju ugrađen nedostatak: ispravna radnja na stranojezičkom fragmentu — ostaviti ga kakav jeste — **leži izvan njihovog prostora hipoteza**, osim ako se ne doda gate. Engine je obavezan nešto „restaurirati“, a time je obavezan pokvariti engleski ili njemački oblik koji se po goloj formi poklopilo sa srpskohrvatskim. Inventari kolizija to kvantitativno potvrđuju:

- **Engleski top-50K:** 483 kolizije; model bez gate-a primoran je da pokvari **356** (*is*→*iš*, *place*→*plače*, *nice*→*niče*, *music*→*mušić*, *case*→*čaše*, *use*→*uše*, *stand*→*štant*).
- **Njemački top-50K:** 358 kolizija, **260** iskrivljenja, uključujući članove *das*→*daš*, *der*→*đer*, *dem*→*đem* i *los*→*loš*, *sah*→*šah*. Za njemačku dijasporu to je glavni scenarij, a ne rubni slučaj.
- *redi* bez gate-a kviri 230 engleskih oblikâ; djelimično se sam gate-uje jer je srWaC sadržao nešto engleskog.

U kontrolisanoj evaluaciji miješanog teksta (400 vijesnih rečenica s ubačenim engleskim dionicama) gate podiže cjelovitost engleskih dionica **81,3 → 95,8%** po cijeni od svega **–0,59 poena** srpskohrvatske ispravnosti; ta krivulja kompromisa je zasebna slika. „U divljini“, vlastiti forumi autora sadrže 972 miješana posta — **28,3% IT-korpusa** — koje model bez gate-a kviri na 166 mjesta (*core*→*ćore* ×87, *price*→*priče* ×14, *music*→*mušić* ×7, *case*→*čaše*, *basic*→*basić*), što pada na **nulu** sa stranojezičkim gate-om. Trošak gate-a je minijaturnan (nekoliko srpskohrvatskih oblikâ poput *rec*, *ce* koje vraća anchor-gate). Koristan nusproizvod: top-100 pokvarenih oblikâ čini gotov „do-not-touch“ spisak za runtime-provjeru *isForeign*. Bitno je da se zaštita realizira istom leksičkom sondom kao i osnovni engine — nikakvu dodatnu latenciju ne unosi. Tako zahtjev D4 dobija konkretnu i jeftinu realizaciju.

Sl. 9. Code-switching je strukturni neuspjeh bez gate-a. (A) Od kolizija golih formi s EN/DE top-50K, prior bez gate-a primoran je pokvariti 356/483 (EN) i 260/358 (DE). (B) Stranojezički gate podiže cjelovitost engleskih dionica 81,3 → 95,8% uz -0,59 pp srpskohrvatske ispravnosti i svodi stvarne korupcije na 972 miješana posta sa 166 na 0 — istom leksičkom sondom, bez dodatne latencije.

8. Simetrični eksperiment (glavni rezultat)

Prividni međujezički raskorak (srpski 93,7% naspram hrvatskog 79,6%) pokazao se **artefaktom** prisustva tabele razrješenja i veličine leksikona — a **ne** jezika, žanra ili algoritma. Pri fiksiranom engine-u tri varijante su statistički nerazlučive. Svi brojevi koriste `seed=12345` i **dokumentski (klusterski) bootstrap**, $B=2000$: tokeni unutar dokumenta su korelirani (jedan autor, registar, navika), pa se intervali povjerenja računaju po dokumentima, a ne po oblicima. Validacijski korpusi su nezavisni od izvora leksikona, i nijedan broj nije podešavan prema cilju.

Isporučeni artefakt ukupno sadrži **427.945 ključeva** inverznog indeksa po tri paketa (bs 114.092; hr 156.922, izgrađen do 171.938 i frekvencijski podsječen; sr 156.931) i **2.455 pouzdanih pravila** razrješenja (bs 481, hr 578, sr 1.396). Pasoši pouzdanosti pokrivaju **10.562 dokumenta/posta** i **21.185 popravljivih instanci oblikâ**; balansirana matrica „registar × jezik“ niže pokriva još **11.310 dokumenata** i **30.573 popravljive instance oblikâ** pod jednim uporedivim protokolom.

8.1 Početna simetrična mreža (žanr × jezik, resolve OFF, jedan engine)

sr-Wikipedia 84,1% [82,9; 85,3]; sr-forum 81,9% [80,4; 83,5]; hr-Wikipedia 82,6% [81,3; 83,9]; hr-forum 80,0% [76,5; 83,3]; edit-precision 99,2–99,9%. Veliki prividni sr-hr raskorak urušava se u preklapajuće intervale čim su engine i registar fiksirani.

8.2 Matrica „registar × jezik“ (resolve OFF, izjednačeni leksikoni)

Recall, 95% IP, edit-precision:

	Wikipedia	News	Tatoeba
sr (156.931 klj.)	84,1 [82,9; 85,3] · ep 99,8%	82,2 [81,1; 83,3] · ep 99,4%	86,7 [84,6; 88,7] · ep 99,9%
hr (156.922)	87,4 [86,2; 88,5] · ep 100%	89,4 [88,5; 90,3] · ep 99,9%	86,6 [84,7; 88,5] · ep 100%
bs (114.092)	86,9 [85,7; 87,9] · ep 100%	88,0 [87,0; 89,0] · ep 99,8%	86,0 [83,9; 87,9] · ep 100%

Sve tri varijante konvergiraju u pojas **~84–89%** na svakom registru, s preklapajućim intervalima. Efekt žanra — oko 2 poena (na granici značajnosti), efekt jezika — 2–3 poena (intervali preklapaju). **Driver je pokrivenost leksikona, a ne jezik.** Narativ „Wikipedia potcjenjuje hrvatski“ nije se potvrdio.

SI. 10. Simetrična korpusna matrica (resolve OFF). Jedan izvor, jedan registar, izjednačeni uzorci. Intervali povjerenja preklapaju se po sve tri varijante u svim registrima — recall je određen pokrivenošću leksikona, a ne jezikom. Ovo je centralna slika za poređenje jezika: pri jednakim uvjetima srpska, hrvatska i bosanska varijanta su nerazlučive.

8.3 Pokrivenost kao driver: kontrolisana ablacija

Najsnažnija potvrda teze „recall = f(pokrivenost)” nije tačka, nego krivulja. Pri povećavanju leksikona na istom korpusu i nepromijenjenom engine-u recall raste monotono: bosanski prolazi put 11k ključeva → 60,4%, 54k → 79,1%, 114k → 86,9%; hrvatski — 78k → 82,6%, 157k → 87,4%. Monotoni rast je potpis ograničenja po pokrivenosti, a ne po algoritmu.

SI. 11. Recall kao funkcija pokrivenosti leksikona. Isti korpus, engine nepromijenjen, logaritamska osa veličine leksikona. Monotoni rast na dvije varijante pokazuje da je međujezički raskorak bio posljedica pokrivenosti, a ne algoritma.

8.4 Tabela razrješenja — dominantna simetrična poluga

Ako je raskorak stvarala tabela razrješenja, onda njeno dodavanje mora podjednako pomagati svim varijantama. Tako i biva:

	resolve OFF (chat / Tatoeba)	resolve ON	Δ
Srpski	81,9 [80,4; 83,5] / 86,7	91,4 [90,4; 92,5] / 95,2	+8,5–9,5 pp
Hrvatski	80,0 [76,5; 83,3] / 86,6	89,5 [86,9; 92,1] / 96,4	+9,5–9,8 pp
Bosanski	86,0	95,2	+9,2 pp

Intervali povjerenja ne preklapaju se (efekt je značajan), edit-precision se ne pomjera (poluga djeluje samo na golom unosu, pa joj je cijena za ispravnost — nula). Dobitak je koncentriran u nekoliko stotina frekventnih head-pravila: top-K ablacija na sr·Tatoeba zasićuje se ka ~500 pravila (prelaz 500→5.150 dodaje +0,0 poena), što je i opravdalo podsijecanje srpskog repa (\$4-fusnota: od 5.150 pravila živih je svega 1.396).

SI. 12. Efekt tabele razrješenja (OFF → ON). Poluga je simetrična po sve tri varijante (+8,5...+9,8 pp), edit-precision je zadržan na razini $\geq 99,9\%$. Otvoreni kružić — bez tabele, ispunjeni — s tabelom. Raskorak između varijanti bio je odsustvo tog artefakta kod jedne od njih, a ne svojstvo jezika.

8.5 Trag stvarnih grešaka (SentiComments.SR)

Sintetičko brijanje moglo bi precijeniti validnost, jer u vještački očištanom tekstu nema stvarnih tipfelera ni dijalektizama. Paralelno zlato „original / ispravljeno“ izolira upravo dijakritički signal, ostavljajući samo komentare s podudarnim token-skeletom: 3.490 → 2.619 skelet-poravnatih → 1.022 s ≥ 1 ciljem → **2.804 stvarna cilja**. Stvarni recall = **93,9% [92,9; 94,7]**, edit-precision 99,9%; resolve OFF = 82,8% (Lever-1 dodaje +11,1 poena na stvarnim podacima). Glavno: stvarni recall (93,9%) \approx sintetički (~93,7%), to jest sintetička ablacija **ne** precjenjuje validnost za srpski — snažan metodološki rezultat koji licencira sintetičku evaluaciju za ostale varijante. Na razini dokumenta na istom zlatu (stvarno obrijano 7,20% tokena), ispravnost oblikâ je: 99,58% za B2 (recall 95,9 / precision 97,9), 99,30% za B2 + stranojezički gate (recall 91,5 / **precision 98,4**), 99,78% za redi (recall 98,8) — precision-first konfiguracija mijenja nešto recall-a za najvišu ispravnost, kako je i zamišljeno.

8.6 Imenovani baseline-ovi (sr-chat)

Baseline	recall [95% IP]	edit-precision
„ne radi ništa“	0,0%	100,0%
naivni „najfrekventniji“ (bez holdout-a)	85,0 [83,5; 86,4]	89,5% (381 pogrešna izmjena)
naš, bez resolve (precision-first holdout)	81,9 [80,4; 83,5]	99,7%
naš, + resolve	91,4 [90,4; 92,5]	99,6%

Naivni leksički baseline kupuje recall po cijeni od ~10 poena ispravnosti (381 pogrešna izmjena na homografima). Holdout vraća ispravnost (–3 poena recall-a); tabela razrješenja zatim vraća recall (+9,5 poena) bez cijene za ispravnost. Naš dizajn **dominira naivni baseline po obje ose**.

8.7 Bosanski / crnogorski

Bosanski na čistom Tatoeba: 79,4 [77,3; 81,7], edit-precision 100% (0 pogrešnih izmjena na 1.332 popravljiva oblika — čvrsta gornja granica); na klix.ba UGC 91,6 [89,4; 93,7]. Crnogorski *š/ž*: otkucani prolaze netaknuti 100% (22/22; slova nisu u karti brijanja, pa je ključ ne-ASCII i `restore` vraća nil). Ošišani *š/ž* ne daju *š/ž*-specifične padove — samo predpostojeći zajednički rep homografa (*ženica*→*ženica*), prisutan i u čistom srpskom. Hipoteza „zero code“ (crnogorski je računski gotovo identičan srpskom) drži, ali „zero code“ ≠ „zero risk“ — što podržava operativno isključenje crnogorske varijante iz obuhvata.

8.8 Nezavisna revizija (audit)

Svih 9 ćelija matrice nezavisno je reproducirano eksternom revizijom koda, koja je našla i ispravila dva defekta evaluacijske opreme (OOV-ključ nije svoden na mala slova, pa je bio precijenjen; numerička zaštita nije okidala jer je tokenizator preskakao cifre). Glavni recall nakon obje ispravke nije se promijenio, što jača povjerenje u rezultat. Sam rezultat su takođe reproducirala dva nezavisna izvršioca na različitim korpusima.

9. Sistem: ioDiacritics, PolyType, SlipWay

Opisani principi otjelovljeni su u otvorenoj biblioteci sa zajedničkim jezgrom i u dvije korisničke aplikacije koje je ugrađuju. Lanac je sljedeći: **istraživanje** („zašto i kako“) → **ioDiacritics** (gotov offline engine: jezgro, jezički paketi, port) → **aplikacije-potrošači** (PolyType, SlipWay). Jedan engine — za sve potrošače.

9.1 Arhitektura biblioteke ioDiacritics

Biblioteka je deterministička, potpuno offline (tekst korisnika ne napušta uređaj), a u nedoumici oblik se ne dira; verzionira se nezavisno od potrošača. Paket je SwiftPM, s prenosivim portom jezgra na C++17. Struktura:

```
ioDiacritics/
├── Sources/ioDiacritics/      ← JEZGRO (čisti Swift, bez UI/resursa)
│   ├── Restorer.swift       - engine: inverzni indeks, precision-first
│   ├── LanguageProfile.swift - jedini per-language kod (profil)
│   ├── LangStats.swift      - metrike pouzdanosti + summary-linija
│   └── Version.swift
├── Sources/ioDiacriticsSerbian/ - Serbian.swift + deshishana_sr.json
├── Sources/ioDiacriticsCroatian/ - Croatian.swift + deshishana_hr.json
├── Sources/ioDiacriticsBosnian/ - Bosnian.swift + deshishana_bs.json
├── cpp/                      - prenosivi port C++17
└── Tests/ioDiacriticsTests/   - po jednoj test-klasi na jezik
```

Jezički paket = podaci + profil + nula linija koda engine-a. Dodavanje jezika ne dira jezgro (dodavanje bosanskog svelo se na jednu liniju u `Package.swift`). Ključne komponente jezgra: `index` — inverzni indeks „gola forma → kandidati, po frekvenciji“; `resolve` — tabela pouzdanog razrješenja (Lever 1: pouzdani goli → pobjednik); `numericGuard` — numerička zaštita (*sto* uz cifru ≠ *što*); `profile` — jezički profil. Metode: `restore(_:prevWord:nextWord:isForeignWord:) → String?` (jedan oblik, nil = propust), `restoreText(:) → String` (streaming, lijevi kontekst, kao tastatura), `restorePreparedText(:) → String` (gotov tekst, lijevi i desni kontekst).

Jezički profil jedino je mjesto gdje živi specifičnost jezika: `stripMap` (*č,ć→c*; *š→s*; *ž→z*, nakon pred-zamjena), `preReplacements` (*dž→dz*; istim mehanizmom pokriva se njemačko *ä→ae*, *ß→ss*), `multiExpansions` (*đ→[dj, d]*, množi ključeve), `measureWords` (novčani/mjerni oblici koji gase restauraciju uz broj). Postoji i prenosivi port jezgra na C++17, koji čita iste leksičke podatke — što potkrepljuje tezu o jezičkoj agnostičnosti na razini implementacije, a ne namjere. Biblioteka je objavljena pod licencom MIT.

Sl. 13. Arhitektura sistema. Jedan offline engine (ioDiacritics) s podatkovnim paketima po varijanti opslužuje i IME (PolyType) i menadžer clipboarda (SlipWay) kroz jedan bezstatusni str→str kontrakt; specifičnost jezika živi u podacima, a ne u kodu.

9.2 Algoritam runtime-a

Pseudokod restauracije jednog oblika (tačan smisaoni port Restorer.restore):

```

restore(word, prev, next, isForeign):
  key = full_shave(word) # normaliziramo prljavu/parcijalnu šišanu
  if word == canonical(key): return nil # ne diramo ispravan tekst
  cand = idx[key]
  if cand is None: return nil # nije u jeziku → passthrough (gate)
  if not serbianContext and isForeign(word): return nil # binarni stranojezički gate
  if key in cand and any(c has diacritic for c in cand): # višeznačno (sto/što)
    row = resolve_table[key] # Lever 1
    if row and (row.policy == 'GO' or (row.confidence >= 0.95 and row.winner != key)):
      if key in numeric_guard and neighbor_is_number(prev, next): return nil # „100 sto“
      return row.winner
    return nil # HOLD → passthrough
  if len(diacritic_forms) == 1: return that_form # determinističko
  return most_frequent(diacritic_forms) # frekvencijski prior
  
```

Streaming-varijanta (restore_text, živi unos) štiti samo **lijevi** kontekst, tačno kako tastatura vidi; varijanta gotovog teksta (restore_prepared_text, cijeli buffer) štiti lijevi i desni (lookahead). Obje su čiste str → str, bez mreže i bez stanja. Upravo taj kontrakt omogućava da jedan engine sjedi unutar IME-a, transformacije clipboarda i offline biblioteke.

Sl. 14. Tok odlučivanja runtime-a restore() (streaming-varijanta čuva samo lijevi kontekst; varijanta gotovog teksta gleda i desno). Višeznačnost i svaki ne-jezički ili stranojezički token izlaze kroz passthrough; izmjena se dešava samo na determinističkoj formi, pouzdanom razrješenju ($\theta \geq 0,95$) izvan numeričkog konteksta, ili po frekvencijskom prioru.

9.3 Izgradnja leksikona — tri postupka robustnosti

- Frekvencijski prag (podrazumijevano $\geq 3-5$).** Odbacuje fantomske tipfeler dijakritičke forme (*šmo@8*, *nišam@10*, *žbog@9*), koje inače pretvaraju sigurnu ASCII-formu u *prividno-višeznačan* ključ. Filter uklanja $\sim 86\%$ višeznačnih ključeva ($\approx 33k \rightarrow \approx 2k$) bez gubitka recall-a — istinski rijetki oblici javljaju se desetinama puta — i sažima leksikon (greška izmjena $0,59\% \rightarrow 0,36\%$; $33\text{ MB} \rightarrow \sim 5\text{ MB}$).
- Frekvencija.** Kada postoji brojač, kandidati se rangiraju po opadajućoj frekvenciji; prior „najfrekventniji pobjeđuje” ispravan je čak i na alfabetski sortiranom izvornom fajlu.
- Velika slova.** Forma viđena samo velikim slovom smatra se vlastitim imenom i odbacuje se (precision-first; inače bi *Mozes* \rightarrow *mozės* blokirao frekventno *možeš*). Ključ čiji je jedini kandidat jednak njemu samom ide u kompaktni invariant-skup (potreban samo gate-u), a ne u glavni indeks.

Recepti po jezicima. Hrvatski — sirova frekvencijska lista (OpenSubtitles) sadrži i *država* i golo *država*, što bi otrovalo indeks, pa se filtrira čistim Hunspell hr koji ostavlja samo validirane oblike (uklanja *država*, drži *sto/što*); recall raste monotono s veličinom leksikona: $50k \rightarrow 11.338\text{ klj.}/61,5\%$, $puni \rightarrow 76.116/79,6\%$, potom do 156.922 . Srpski — jedini Hunspell sr je kontaminiran (navodi gole ne-oblike poput *moze/rec* kao validne osnove), pa kao filter nije upotrebljiv; izvor je kurirani dijakritički leksikon (ekavica *reč/beh/način* s frekvencijama srWaC), uz dvije korekcije: validni goli homografi (*da, sto, kuca*) injektuju se kao kandidati da se ne bi pre-restaurirali, a ekavica-protect-spisak pokriva oblike kojih nema u ijekavica-Hunspell-u (popravlja npr. *gde* \rightarrow *gđe*). Bosanski — uzgojen $11.350 \rightarrow 114.092$ ključa kroz punu bs-frekvencijsku listu plus hr-Hunspell-filter.

Uvid. Djakritičke forme uopšte ne iziskuju Hunspell-filter: budući da brijanje *uklanja* dijakritiku, prisustvo *č/ć/š/ž/đ* u frekvencijskoj listi već dokazuje autentičnost oblika. Kroz Hunspell se gone samo diakritik-free homografi. Lossivost brijanja djeluje kao besplatan filter kvaliteta.

9.4 Tabela razrješenja (Lever 1)

Za svaki višeznačni ključ (čija je gola forma sama kandidat) pobjednik se bira **nezavisnim** frekvencijskim priorom — Leipzig wiki/news, svjesno *ne* izvorom leksikona (OpenSubtitles), da bi se izbjegla kontaminacija. $conf = \text{freq}(\text{accented}) / \sum \text{freq}(\text{candidates})$; politika je GO ako je $conf \geq \theta$ (0,95), inače HOLD. Kompaktna karta `bald-winner` plus numerička zaštita peku se u paket. Dekontaminacija priora je kritična: korišćenje vlastitog izvora leksikona kao priora naduvava pouzdanost upravo na onim homografima gdje bi morala biti oprezna. Srpska tabela ima 29.682 ključa (kolone `rank · bald · winner · confidence · policy · numeric_guard · candidates`); pri $\theta=0,95$ dijeli se na 8.680 GO / 21.002 HOLD. Sken 351.994 rečenica pokazao je da okida svega 1.396 GO-pravila (3.754 ne okidaju nijednom — mrtvi rep), pa je isporučena srpska tabela podsjećena 5.150→1.396 bez promjene recall-a. Podsijecanje je *izmjereno*, ne pogođeno: od zadržanih 1.396 pravila, 896 okida rijetko, i slijepi „top-500” bi ih izbacio. Nakon ponovne izgradnje sve tri kroz jedan builder na uporedivom Leipzig-prioru: **sr 1.396 · hr 578 · bs 481** (čista ponovna izgradnja srpskog daje 497 GO-pravila — u pojasu hr/bs; veći isporučeni broj bio je artefakt bogatijeg izvornog priora).

9.5 Proizvod PolyType — adaptivni pomoćnik za unos

PolyType je macOS aplikacija u traci menija. Osnovna funkcija je korektor rasporeda (popravlja oblike kucane u pogrešnom rasporedu, `ghbdtñ` → `привет`, u toku kucanja), a iz istraživanja je izrasla funkcija *dešišavanja*. Filozofija principa: **nevidljivost** (instrument živi između misli i prstiju; ako je primijećen — pogriješio je), **povjerenje važnije od agresivnosti** (jedno pogrešno „ispravio ispravno” ruši povjerenje jače od deset propusta; u spornim slučajevima šutimo), **objašnjivo determinističko jezgro** (statistika jezika bez teškog ML u vrelom putu), **lični profil lokalno** (napolje ne odlazi ništa).

Filozofija parova. Sistemski prebacivači rade „revolverom”: jedna kombinacija vrti u krug sve rasporede, i s tri i više jezika autokorekcija množi lažna okidanja. Zapažanje: dvojezičan čovjek u svakom trenutku radi s *parom* jezikâ, a ne sa svima odjednom. Rješenje — tipka je vezana za **par** (latinički član ↔ drugi član), a ne za jezik; autodetekcija uvijek poredi samo dva jezika aktivnog para. Stoga čak i s tri i više jezika autokorekcija ostaje binarna, i lažnih okidanja je tačno onoliko koliko i pri dva — što revolverski OS-prebacivači u principu ne pružaju. **Identitet jezika** kodira se trojkom „glif + boja + zvuk” (npr. Я, Ё, Ъ), istom u indikatoru trake menija, u redovima parova u meniju i u treperenju okvira polja pri prebacivanju — jezik se prepoznaje bez čitanja slova. Za par srpskohrvatskih rasporeda dvostruki tap radi lingvističku transliteraciju ćirilica↔latinica (*љ↔lj, њ↔nj, џ↔dž*) uz obradu digrafa i spisak izuzetaka na morfemskim spojevima (*nadživeti, injekcija, konjugacija*). Sloj *dešišavanja* uključuje se kao zasebna kvačica i okida na granici oblika, nakon odluke o rasporedu; vraćanje — tipkom Backspace, sa specijalnim zvukom, bez trzanja rasporeda.

9.6 Proizvod SlipWay — menadžer clipboarda

SlipWay je menadžer clipboarda (fork aplikacije DrPaste). Drži lossless istoriju buffera (tekst, slike, fajlovi s metapodacima izvora), primjenjuje determinističke transformacije bez mreže (pseudo-fontovi, transliteracija, i među njima *dešišavanje* kroz istu biblioteku — streaming `restoreText` za cijeli tekst). Ključni gest — pritisni `⌘V`, listaj istoriju i transformacije strelicama, pusti — zalijepi. Forma integracije engine-a identična je: lijeno učitavanje leksikona, kontrakt `str → str` bez mreže i stanja — isti kontrakt koji obezbjeđuje ugrađivost engine-a i u IME i u biblioteku.

9.7 Povratna sprega i privatnost (dizajnirano, neimplementirano)

Tekuća verzija radi **samo lokalno**, bez backenda i crowdsourcinga (odluka autora, jun 2026.; u isključenom stanju nula mrežne aktivnosti). Dizajnirana, ali neimplementirana petlja učenja: hvatati **vraćanja autoispravki** tipkom Backspace u kratkom prozoru pritisaka. Čist signal jeste „korisnik je poništio upravo *moju* izmjenu” (tri tipa odbijanja: dirnuo višak → signal gate-u; restaurirao pogrešnog kandidata → signal frekvencijama/kontekstu; nije uradio ništa, a korisnik je sam dopisao dijakritiku → najvredniji signal, pogađa upravo usko grlo pokrivenosti). Karantin daje trenutnu personalizaciju bez slanja ičega napolje; globalno novo izlazi samo kroz gate, podrazumijevano ISKLJUČENO, uz eksplicitan prikaz onoga što odlazi, i samo pri nezavisnoj potvrdi od različitih korisnikâ. Backspace kao „besplatan detektor moda” direktna je posljedica bimodalnosti (§3.5).

9.8 Proizvodne metrike (svaki paket na svom korpusu)

Brojevi niže izmjereni su svaki na svom podrazumijevanom korpusu paketa i **nisu uporedivi između jezikâ**: hr na čistom Tatoeba (96,1%) viši je od sr na forumu (93,7%) ne zato što je hrvatski engine bolji, nego zato što je čist tekst lakši od forumskog. Za poređenje jezikâ služi samo Sl. 10.

Sl. 15. Recall po svakom paketu na njegovom podrazumijevanom korpusu (resolve ON). Različiti registri i korpusi — to nije međujezički rang (v. Sl. 10 za kontrolisano poređenje). Svaki stub označen je korpusom, registrom i edit-precision-om (EP: sr 99,6%, hr 99,98%, bs 99,9%), da bi se isključilo pogrešno čitanje kao rangiranje jezika.

Zbirna tabela isporučenih paketa (proizvodni brojevi, NE porediti između jezika):

Jezik (ISO)	Ključeva	Resolve	Recall (korpus)	Edit-prec.	OOV
Bosanski (bs)	114.092	481	94,9% Tatoeba [93,7; 96,1] · 91,6% klix.ba UGC [89,4; 93,7]	99,5–100%	<6%
Hrvatski (hr)	156.922	578	96,1% Tatoeba [95,6; 96,6] · 95,1% Wikipedia [94,4; 95,8] · 91,3% chat [88,9; 93,8]	99,5–100%	<4%
Srpski (sr)	156.931	1.396	93,9% stvarna šišana [92,9; 94,7] · 93,7% forum	~99,6%	—
Crnogorski (cnr)			ograničeno kroz srpski paket (š/ž prolaze netaknuti); v. §11.2		

Pošten edit-precision: sr 99,6% / hr 99,98% / bs \geq 99,9% (gornja granica, 0 grešaka na uzorku — render je popravljen da ne prikazuje lažnih „100%“ ako je istinski rezultat niži). Intervali povjerenja — klusterski (dokumentski) bootstrap, B=2000, fiksiran seed; svi validacijski korpusi nezavisni su od izvora leksikona za obuku.

10. Petlja „istraživanje ↔ proizvod“

Pošten imenilac za recall jesu **popravljivi oblici** (zlato se dobija ovako: uzme se akcentovani tekst, obrije se, pa restaurira), a ne svi oblici. Na korpusu od 6.005 postova s dva foruma (14.341 popravljiv oblik) proizvodna putanja niže pokazuje kako je svaka poluga nađena i zašto je bitna:

Korak	Recall	Pogrešnih	Što je shvaćeno
engine, pošten imenilac	73,5%	0,21%	raskorak = 12,7pp višeznačnih-u-passthrough + 13,6pp OOV
+ leksikon 45k→100k	78,9%	0,25%	+5,4pp za 2,3× veličine; Zipf čini pokrivenost skupom
njihovi bigrami (80/20) na bucket-u	93,2% (bucket)	—	lijevi je dovoljan (lijevi+desni = 92,9%, gore)
dekontaminirani unigram-prior na bucket-u	95,4% (bucket)	—	statički prior tuče slabo-podatkovni bigram uz nultu runtime-cijenu
+ tabela razrješenja v1 (rank-HOLD)	80,2%	0,26%	svoga +1,3pp — masa grešaka ≠ masa saobraćaja
+ politika po pouzdanosti (conf≥0,95)	90,0%	0,31%	+9,8pp recall-a za +0,05pp greške
+ leksikon cap-250k	93,2%	—	isporučena radna tačka
+ minfreq=3 (4,9 MB)	93,7%	0,36%	koljeno veličina/kvalitet
puni plosnati leksikon	95,1%	0,59%→0,36%	research-plafon (~196 MB RAM, neisporučiv)

Posebno je pokazatelj korak „tabela kakva jeste u fajlu“: izvorno je dala svega +1,3 poena (78,9→80,2), jer su frekventni višeznačni oblici (*sto, ce, da, vas, nas, ovde*) bili konzervativno stavljeni u HOLD — a upravo oni nose gotovo sav višeznačni saobraćaj. Skidanje HOLD-a tamo gdje je dekontaminirani prior pouzdan (conf ≥ 0,95) oslobodilo je +9,8 poena po cijeni rasta greške od svega 0,05 — jer je u chat-kontekstu prior u pravu ~99,7% vremena. To je i numerička ilustracija „masa grešaka ≠ masa saobraćaja“: sigurna pravila (GO) brojna su, ali malosaoobraćajna; sav recall je zaključan iza zida HOLD-a na nekoliko frekventnih oblikâ.

Sweep minfreq (sr): 1→808k ključeva/25 MB/94,1%/0,38%; 2→180k/5,6 MB/93,8%/0,37%; 3→157k/4,9 MB/93,7%/0,36% (isporučeno); 5→131k/4,0 MB/93,5%/0,36%. Korak 1→2 reže veličinu 4,5× za -0,3pp recall-a.

Krivulja kapaciteta / RAM (sposobnost ≠ isporučivost):

Konfiguracija	Ključeva	Disk	RAM (procjena)	Recall
cap-100k	40k	1,5 MB	~nekoliko MB	90,0%
cap-250k (isporučeno)	108k	3,5 MB	~15-20 MB	93,2%
cap-500k	237k	7 MB	~40 MB	94,3%
puni (~1M)	1,1M	33 MB	~196 MB	95,1%

Puni plosnati indeks reproducira istraživački plafon (95,1%), ali nije isporučiv u tastaturi u traci menija; gornja četvrtina leksikona po frekvenciji daje +3,2 poena za +2 MB — „slatka tačka“ za kompaktan presretač. Napomena o metodi: rani zaključak „popularni oblici ne pomažu“ pokazao se artefaktom sortiranja — rang se računao alfabetski, a ne po frekvenciji; ponovna izgradnja po frekvenciji dala je suprotnu, ispravnu sliku. Postizanje 95% na uređaju je zadatak strukture podataka (mmap ili DAWG/FST-runtime), a ne podataka.

Lijevi naspram desnog konteksta (held-out 80/20, bucket *sto/što*): baseline 0% → lijevi kontekst 93,2% → lijevi+desni 92,9%. Desni kontekst ne pomaže — čak malo pogoršava. Lijevi kontekst i unigramski prior su **supstituti, a ne komplementi** (zajednički doprinos jedva premašuje doprinos svakog ponaosob, +0,1 poena). Posljedica je direktna: runtime-u tastature ne treba odgođeni parse (čekati oblik zdesna), nema laga ni treperenja. Kontekst je posljednji mali korak ka plafonu, a ne glavni motor; glavni posao rade leksikon i prior.

Revizija engine-a — pet defekata izvorne implementacije (kao failure modes): (1) invarijantni ključevi bili su odbacivani, pa je provjera jezika lažno negativna — popravljeno kompaktnim invariant-skupom; (2) svodenje na mala slova bez grane vlastitih imena dopuštalo je da ime pozajmi rang frekventnom obliku — popravljeno zasebnim lowercase-only indeksom; (3) izgradnja iz spiska oblikâ ignorirala je frekvencije, lomeći prior na nesortiranom fajlu — popravljeno; (4) JSON + leksička pretraga iziskuju DAWG/mmap za puni leksikon; (5) ulaz miješanih slova treba propustiti.

Aritmetika zaustavljanja (izbor cilja isporuke). Uz ~3 popravljiva oblika po poruci, 90% recall-a znači promašaj otprilike svake jedne-dvije poruke; ~98% — promašaj otprilike svake 15. („uvijek radi“); korak od 98% ka 99,5% korisniku je neprimjetan. Stoga je cilj isporuke ~98% kroz web-razmjerni leksikon, i tu stati — konkretan primjer „sposobnost ≠ isporučivost“.

11. Diskusija

11.1 Okvir makrojezika

Predmet rada je srpskohrvatski makrojezik (ISO 639-3 `hbs`), a ne tri izolovana jezika. Taj okvir nije kozmetički:

on objašnjava zašto pokrivamo upravo tri od četiri standardne varijante i zašto ih jedan engine opslužuje. Formulacija je dvodijelna i svjesno oprezna. S računske strane restauracija dijakritike jedinstvena je za cijeli makrojezik i ostvaruje se zajedničkim jezgrom — to dokazuje simetrična matrica. S druge strane, međuvarijantne razlike su stvarne (ekavica naspram ijekavice, frekventnost pojedinih slova, izvorno prisustvo ili odsustvo tabele razrješenja) i inkapsulirane su u podacima jezičkih paketa. Okvir kontinuuma ne briše razlike varijanata — on samo tvrdi da se na razini našeg zadatka one izražavaju kao parametri podataka, a ne kao različiti algoritmi.

11.2 Crnogorski kao granični slučaj

Makrojezik ima i četvrtu standardnu varijantu — crnogorsku (cnr) — koju svjesno ne dodajemo zasebnim paketom; i sam razlog jeste rezultat. Status iznosimo neutralno: crnogorski je član srpskohrvatskog makrojezika (SIL ISO 639-3); zaseban standard oblikovao se nedavno (ustav iz 2007. nakon nezavisnosti 2006.; ISO kod `cnr` dodijeljen je 2017., pri čemu je prvi zahtjev iste godine odbijen zbog nedovoljnih dokaza o razlici od srpskog), a njegova distinktivna ortografija uvodi slova *ś* i *ž*, politički natovarena kao markeri identiteta. Naš kriterijum isključenja je operativan, a ne ocjenjivački: ne donosimo sud o statusu jezika, nego pitamo jedino — predstavlja li crnogorski računski zaseban zadatak restauracije dijakritike.

Empirijski — ne predstavlja. Otkucani *ś* i *ž* prolaze kroz engine netaknuti (100%, 22 od 22): invarijantni su prema brijanju, jer se ne razlažu na *č/c/š/ž/đ*, ključ ispada ne-ASCII, i `restore` vraća nil. Očišani *ś/ž* svode se na istu golu formu kao srpski (*šutra* → *sutra*) i razrješavaju zajedničkim leksikonom. Alternativnu hipotezu — da je potrebno zasebno pravilo *ś*→*š* — provjerili smo i odbacili: njegovo dodavanje stvorilo bi samo lažne kolizije. Dvije opažene greške (*ženica* → *ženica*) pokazale su se ne specifičnošću *ś/ž*, nego ispoljavanjem zajedničkog repa homografa, prisutnog i u čistom srpskom. Zaključak, bitan za sveprožimajuću tezu: granica koju politika povlači između varijanata, na razini restauracije dijakritike **računski ne postoji** — crnogorski je operativno srpski za ovaj zadatak. To je teza o makrojeziku u minijaturi, formulirana u tehničkoj, a ne političkoj ravni.

11.3 Generalizacija — pošteno o granicama

Jezgro je jezički agnostično u okviru **skupa dijakritik-stripinga** — latiničkih jezika kod kojih se dijakritika reže u ASCII: češki, slovački, poljski, slovenački, rumunski, mađarski, turski (uz malu locale-korekciju za par *i/i*), njemački (kroz razvijanje digrafa *ä*→*ae*, *ß*→*ss*). Ovo nije teorijska tvrdnja, nego arhitektonski pripremljena generalizacija: tri jezika već rade na jednom jezgru bez njegovih izmjena, a mehanizam dodavanja četvrtog — podaci plus profil — opisan je i provjeren. No postoji poštena granica, i nju ne prelazimo. Unakrsno-skriptne romanizacije — arabizi, greeklish, ćirilički translit — pripadaju drugoj klasi zadataka: to je promjena pisma, preslikavanje više-na-više sa daleko većom višeznačnošću, i tekuća apstrakcija ih ne modelira. Označavamo ih kao srodan zadatak i smjer budućeg rada. Najteži *unutar*-okvirni rub jeste vijetnamski (ton + vokalske oznake, visoka višeznačnost → leksikon-only je slab): upravo tamo se teza provjerava na lom, i negativan rezultat tamo vrijedan je koliko i pozitivan.

11.4 Metodološki uvid

Ireverzibilnost brijanja djeluje kao besplatan filter kvaliteta leksikona: oblik koji sadrži dijakritiku (*č/c/š/ž/đ*) u frekvencijskoj listi unaprijed je autentičan, jer brijanje dijakritiku uklanja — dakle njeno prisustvo dokazuje da forma nije generirana šumom brijanja. To je omogućilo ulivanje velikih frekvencijskih listi direktno, uz prolaz kroz leksički provjernik samo za forme bez dijakritike, i time rast pokrivenosti bez gubitka ispravnosti (up. §6.8, §9.3).

11.5 Četiri „teoreme serije“

1. **Pokrivenost ≠ kvalitet** (*coverage ≠ quality*). Ispravnost je ograničena kvalitetom *repa* leksikona, a ne njegovom veličinom; naivni rast uvozi šum brže od signala (87% punog leksikona je *freq*<5 šum).
2. **Masa grešaka ≠ masa saobraćaja** (*error mass ≠ traffic mass*). HOLD po rangju daje +1,3pp, po pouzdanosti — +9,8pp; greška je koncentrirana u nekoliko frekventnih oblika, pa garde treba vezati za pouzdanost, a ne za rang.
3. **Sposobnost ≠ isporučivost** (*capability ≠ deployability*). Plafon od 95,1% košta ~196 MB RAM-a i nije isporučiv; radna tačka je parametar isporuke, a ne svojstvo metode.
4. **Lijevi kontekst i unigramski prior su supstituti, a ne komplementi** (*substitutes, not complements*). Desni kontekst nije potreban; runtime-u ne treba odgođeni parse.

11.6 Pouke metodologije

1. Provjerno pretraživanje prije svakog „prvi put“ — prethodni rad (Ivković) zamalo je pretvorio deklariranu

novinu u desk-reject.

2. Imenilac odlučuje sve — „9% recall-a“ od svih oblikâ i „73,5%“ od popravljivih oblikâ opisuju isti sistem.
3. Porediti naspram jakog baseline-a, a ne naspram nule (bigrami naspram passthrough-a).
4. Masa grešaka \neq masa saobraćaja: garde po pouzdanosti, ne po rangu.
5. Frekvencijski podaci o obrijanom jeziku sami su zaraženi pojavom — dekontaminiraj.
6. Nikad ne upisivati podatke „po pamćenju“ — incident s ručno građenim skupom svjedokâ zamalo je pokvario eksperiment nevalidnim svjedocima.
7. Gate je potreban i u mjernom instrumentu, ne samo u proizvodu.
8. Prednost objavljenim korpusima (reproducibilnost, etika); samosakupljanje — samo za ono čega drugačije nema.
9. Velike podatke iz browsera iznositi razgraničenim dijelovima preko `console.log`.
10. Statički prior tuče slabo-podatkovni bigram uz nultu runtime-cijenu.
11. Kontroliši konfaunde (registar, veličinu leksikona) *prije* nego što raskorak pripiše jeziku ili algoritmu — suština simetričnog eksperimenta.
12. Ne pretpostavljaj, nego mjeri — uključujući i hipoteze o tome zašto se dva broja razlikuju (pretpostavka o „zastarjelim brojačima“ pokazala se svojstvom korpusa, a ne pokretanja).

Napomena o slikama. Rezultati se dijele na četiri bloka koji sjede na **različitim osama**, i ne smiju se miješati: (A) kontrolisana međujezička matrica (recall po registrima, tri varijante, resolve OFF, IP; Sl. 10); (B) poluga razrješenja (nagib OFF→ON po varijanti, +Δpp, ispravnost zadržana; Sl. 12); (C) putanje pokrivenosti (recall naspram log veličine leksikona, monotono; Sl. 11); (D) isporučivi recall po paketu, svaki na svom registru (Sl. 15). Naročito, brojevi bloka D — različiti registri i **nisu** uporedivi između jezika; ne smiju stajati uz poredenje bloka A.

12. Reproducibilnost

Svi navedeni brojevi leže u mašinski čitljivom fajlu `results_aggregate.tsv`. Sirovi korpusi se ne commit-uju (veličina + uvjeti korišćenja); reproducibilnost se obezbeđuje skriptama plus seeded-bootstrap-om plus agregatnim TSV-om. Wiki/news-ćelije koriste rečenice iz Leipziga (srpski se transliterira u latinicu kroz `cyr2lat_sr`); Tatoeba-dumpovi daju čiste rečenice (CC-BY). Osnovne komande:

```
# Interval povjerenja za bilo koju ćeliju (dokumentski klaster-bootstrap):
recall_ci.py --code sr --corpus <doc.jsonl> [--no-resolve] [--seed 12345]

# Trag stvarnih grešaka (po potrebi povlači SentiComments.SR):
eval_senticomments.py --code sr [--no-resolve]

# Baseline-ovi (do-nothing, most-frequent):
baselines.py --code sr --corpus <doc.jsonl>

# Potpuna ponovna izgradnja leksikona:
filter_hunspell.py → build_deshishana.py → build_resolve_table.py → inject_resolve.py

# Matrica „registar × jezik“:
build_corpus_matrix.py
for c in sr hr bs; do for g in wiki news tatoeba; do
  recall_ci.py --code $c --no-resolve --corpus cell_${c}_${g}.jsonl --label $c-$g
done; done
```

Skup alata: `build_deshishana.py`, `build_resolve_table.py/build_resolve_any.py`, `inject_resolve.py`, `filter_hunspell.py`, `filter_leipzig.py`, `cyr2lat_sr.py`, `eval_deshishana.py`, `ablate_deshishana.py`, `recall_ci.py`, `baselines.py`, `eval_senticomments.py`, `build_corpus_matrix.py`, `test_montenegrin_szz.py`.

Dostupnost koda i podataka. Sve uputnice na repozitorijum u ovom dokumentu vezane su za nepromjenljiv commit, da bi ostale validne čak i pri kasnijem preimenovanju fajlova. Brojevi su očitani s commita `ioDiacritics/be745a653605f6934ea127f1c2c909e242055b5d` (main, 2026-06-13): <https://github.com/ilya000/ioDiacritics/tree/be745a653605f6934ea127f1c2c909e242055b5d>. U odnosu na taj commit: jezgro (Swift + port C++17), skup alata za izgradnju/evaluaciju (`tools/`), izvještaji po eksperimentima i bilješke o korpusnoj matrici (`research/`), snimak za rad (`RESEARCH.md`) i audit licenciranja podataka (`docs/DATA_LICENSE_AUDIT.md`); paket je pod MIT. Pokretljive demonstracije (SwiftUI za macOS i C++ Dear ImGui za Windows/macOS/Linux) — u `ioDiacritics-Demos`, commit `bf392d353fe33fc1913cf5eea613886ed4bd0cdf` (<https://github.com/ilya000/ioDiacritics-Demos/tree/bf392d353fe33fc1913cf5eea613886ed4bd0cdf>). Radi citabilnog identifikatora, ovo stanje biće dodatno arhivirano tagom-izdanjem s Zenodo DOI **10.5281/zenodo.20688770**. SlipWay je derivat aplikacije DrPaste (<https://github.com/ilya000/DrPaste>).

13. Provenijencija podataka i licence

Kod engine-a ioDiacritics je pod MIT. Ugrađeni leksikoni su **generirani artefakti iz miješanih nezavisnih izvora**, a ne „podaci pod MIT“; provenijencija se dokumentuje odvojeno, i moguće je čisto MIT-izdanje koje isporučuje kod i alate bez ugrađenih leksikonâ (brojevi su reproducibilni iz skriptâ plus seeded-bootstrap).

Izvor	Licenca	Uloga
Serbian curated word list (turanjanin/serbian-language-tools)	MIT	provenijencija sr-leksikona
redi (clarinsi/redi)	Apache-2.0	sistem-prethodnik (hr/sr/sl)
FrequencyWords / OpenSubtitles (hermitdave)	kod MIT / sadržaj CC BY-SA 4.0	hr/bs frekvencijske liste
Leipzig Wortschatz	CC BY	nezavisan prior za resolve + validacija
Tatoeba	CC BY 2.0	čiste validacijske rečenice (hrv/bos)
Hunspell hr/sr (LibreOffice)	LGPL / SISSL	filter leksikona
SETimes.SR	—	vijesno zlato evaluacije
SentiComments.SR	CC BY-NC-SA 4.0	zlato stvarnih grešaka (NonCommercial)

Praktična pozicija izdanja: LICENSE (MIT) za kod, fajl NOTICE koji dokumentuje odvojenu provenijenciju podataka, i — gdje je potreban čist MIT-artefakt — objava koda i alatâ bez ugrađenih leksikonâ.

14. Zaključak

Pokazali smo da je pismo bez dijakritike u srpskohrvatskom stabilan pisani registar, a ne kvar: gradirano je po žanrovima, diskretno (bimodalno), stabilno u vremenu i ortogonalno u odnosu na standardnost. Inverzni zadatak — restauracija dijakritike — rješiv je na uređaju leksikonom s frekvencijskim priorom, uz edit-precision oko 99,6–99,98%, bez neuronske mreže u runtime-u za grešku koju stvarni unos zaista predočava. I, što je najvažnije: pri kontrolisanom poređenju tri varijante makrojezika su nerazlučive, a jedan engine bez izmjene jezgra opslužuje cijeli kontinuum — razlike koje su izgledale jezičke pokazale su se parametrima podataka. Crnogorski slučaj dovodi tu tezu do krajnosti, pokazujući da politička granica između varijanata nema računsko postojanje na razini našeg zadatka. Metoda je otjelovljena u otvorenoj biblioteci (ioDiacritics, MIT) i u dvije aplikacije (PolyType, SlipWay), koje demonstriraju dva moda korišćenja jednog engine-a.

Sveprožimajući doprinos formuliramo po tri dimenzije. **Sociolingvistička:** razmjerna jednodimenzionalna kvantifikacija registara, dekontaminacija priorâ, dokumentirana bimodalnost, efekt \check{d} , ortogonalnost u odnosu na standardnost i replikacija Ivkovića nakon jedne decenije. **Računska:** otvoreni inventar zadatka, dekompozicija reziduala (0,49%; 13/397 oblikâ), strukturalna nemogućnost ispravnog ponašanja na miješanom unosu bez gate-a uz potvrdu „u divljini“, i četiri metodološke teoreme (pokrivenost \neq kvalitet; masa grešaka \neq masa saobraćaja; sposobnost \neq isporučivost; lijevi kontekst i prior — supstituti). **Sistemska:** petlja „istraživanje \leftrightarrow proizvod“ i simetrična matrica koja pokazuje da je međujezički raskorak pokrivenost, a ne jezik. Ostaje sakupiti perspektivu samih pisaca (Istraživanje 1b, §4) i ocrtati prenos metode na ostatak skupa diakritik-stripinga — što i namjeravamo kao naredne korake. Formulacije su širom teksta svjesno oprezne: „iznosimo dokaze da...“ umjesto „dokazujemo...“, i „neuronska mreža nije potrebna za izmjereni rezidual“ umjesto „neuronska mreža nikad nije potrebna“.

Popis literature

1. Batanović, V., Cvetanović, M., Nikolić, B. (2020). A versatile framework for resource-limited sentiment articulation, annotation, and analysis of short texts. *PLOS ONE* 15(11): e0242050. DOI: 10.1371/journal.pone.0242050. (Korpus SentiComments.SR — zlato stvarnih grešaka u ovom radu.)
2. Fišer, D., Ljubešić, N., Erjavec, T. (2020). The Janes project: language resources and tools for Slovene user-generated content. *Language Resources and Evaluation* 54(1), 223–246. (Janes/ReLDI; označavanje tehničke i lingvističke standardnosti.)
3. Goldhahn, D., Eckart, T., Quasthoff, U. (2012). Building large monolingual dictionaries at the Leipzig Corpora Collection: from 100 to 200 languages. *Proc. LREC 2012*, 759–765. (Leipzig Wortschatz — nezavisan prior i validacija.)
4. Hentschel, G. (1998). O „Internet-slavenskom“ i gubitku dijakritike u onlajn-komunikaciji. (*cit. prema Ivković 2013 i Magner 2001; tačni bibliografski podaci podliježu provjeri.*)
5. Iftene, A., Trandabăţ, D. (2009). Recovering diacritics using Wikipedia and Google. *Proc. KEPT 2009 (Knowledge Engineering: Principles and Techniques)*, 37–40. (Pristup zasnovan na vanjskim resursima.)
6. Ivković, D. (2013). Pragmatics meets ideology: Digraphia and non-standard orthographic practices in Serbian online news forums. *Journal of Language and Politics* 12(3), 335–356. DOI: 10.1075/jlp.12.3.02ivk. (Postojanje i ideologija ošišanog pisma; 71% / 56,5% na dva vijesna sajta.)
7. Ivković, D. (2015). Cyber-Latinica: A comparative analysis of Latinization in Internet Slavic. *Language@Internet* 12, article 2. (Latinizacija u

slavenskom internetu — komparativno.)

8. Krstev, C., Stanković, R., Vitas, D. (2018). Knowledge and Rule-Based Diacritic Restoration in Serbian. *Proc. CLIB 2018 (Third Intl. Conf. on Computational Linguistics in Bulgaria)*, 41–51, Sofija. (Ispravnost 95,03–99,36%; preciznost prosj. 98,93%, recall prosj. 94,94%; reci/reči/reći; coverage-bound.)
9. Ljubešić, N., Erjavec, T., Fišer, D. (2016). Corpus-Based Diacritic Restoration for South Slavic Languages. *Proc. LREC 2016*, 3612–3616, Portorož. (Alat *redi*; 99,5% standardni / 99,2% nestandardni tekst.)
10. Magner, T. F. (2001). Digraphia in the territories of the Croats and Serbs. *International Journal of the Sociology of Language* 150, 11–26. (Istovremena digrafija; „Internet Slavic“.)
11. Novák, A., Siklósi, B. (2015). Automatic Diacritics Restoration for Hungarian. *Proc. EMNLP 2015*, 2286–2291. (Tipološko proširenje — mađarski.)
12. Petrică, L., Cucu, H., Buzo, A., Burileanu, C. (2014). A Robust Diacritics Restoration System Using Unreliable Raw Text Data. *Proc. SLTU 2014 (Spoken Language Technologies for Under-Resourced Languages)*. (Rumunski.)
13. Pham, T.-H., Pham, X.-K., Le-Hong, P. (2017). On the Use of Machine Translation-Based Approaches for Vietnamese Diacritic Restoration. arXiv:1709.07104. (Vijetnamski — najteži rub skupa diakritik-stripinga, §11.3.)
14. Šantić, N., Šnajder, J., Bašić, B. D. (2009). Automatic Diacritics Restoration in Croatian Texts. *INFUTURE2009: Digital Resources and Knowledge Sharing*, 309–318. (Leksikon 97%; + bigram 98,81%.)
15. Tatoeba Project. Tatoeba: collection of sentences and translations (CC BY 2.0). (Čiste validacijske rečenice hrv/bos.)
16. Yarowsky, D. (1994). Decision lists for lexical ambiguity resolution: Application to accent restoration in Spanish and French. *Proc. ACL 1994*, 88–95. (Klasičan pristup razrješenju višeznačnosti pri restauraciji akcenata.)

Napomena o bibliografiji: glavne uputnice (Batanović 2020; Ivković 2013, 2015; Krstev i dr. 2018; Ljubešić i dr. 2016; Magner 2001; Šantić i dr. 2009) verificirane su prema izdavačkim i ACL/ELRA izvorima; tipološka proširenja (Novák i Siklósi 2015; Petrică i dr. 2014; Pham i dr. 2017; Iftene i Trandabăţ 2009) data su radi konteksta §11.3. Stavka Hentschel (1998) navedena je sekundarno i podliježe finalnoj provjeri tačnih bibliografskih podataka po DOI prije arhiviranja izdanja.

Prilog A. Slike

Svih petnaest slika date su na svojim mjestima u tekstu i ovdje su navedene radi preglednosti. Paleta je jedinstvena i sigurna za crno-bijelu štampu i za daltoniste; boje varijanata (sr/hr/bs) konzistentne su između panela. **Kritičko pravilo:** blokovi A/B/C/D sjede na različitim osama i nikad se ne miješaju na jednoj (naročito, proizvodni brojevi bloka D — Sl. 15 — ne smiju stajati uz matricu bloka A — Sl. 10 — radi poređenja jezika).

- **Sl. 1** (§3.3) — gradijent registara: % šišana raste vijesti→IT-forum.
- **Sl. 2** (§3.5) — bimodalnost vs binomijalni nul-model: diskretan mod pisanja.
- **Sl. 3** (§3.6) — efekt đ: $\approx 5\times$ nadzastupljen među selektivnim propustima.
- **Sl. 4** (§6.1–6.2) — karta brijanja + dvostruko kodirani inverzni indeks.
- **Sl. 5** (§6.4) — inventar po tipovima naspram tokenima: 1,25% tipova / 9–14% tokena.
- **Sl. 6** (§6.5) — koncentracija greške: 50% mase u 13 formi, 90% u 397.
- **Sl. 7** (§6.7) — niz baseline-ova: unigram prior nosi glavni teret.
- **Sl. 8** (§6.8) — minfreq-koljeno: veličina↔kvalitet, ispravnost ograničena repom.
- **Sl. 9** (§7) — code-switching i gate (D4): 166 korupcija → 0.
- **Sl. 10** (§8.2) — simetrična matrica, blok A: tri jezika nerazlučiva pri kontroli.
- **Sl. 11** (§8.3) — putanja pokrivenosti, blok C: monotoni rast (log-osa).
- **Sl. 12** (§8.4) — poluga razrješenja OFF→ON, blok B: +8,5...+9,8 pp simetrično.
- **Sl. 13** (§9.1) — arhitektura sistema: jedan engine, paketi „podaci, ne kod“.
- **Sl. 14** (§9.2) — tok odlučivanja restore(): precision-first.
- **Sl. 15** (§9.8) — proizvodne metrike, blok D: svaki stub na svom korpusu, nije međujezički rang.

Prilog B. Anketa Istraživanja 1b (planirana)

Anketa je dizajnirana, ali anketiranje još nije provedeno (§4). Niže slijedi struktura: 14 pitanja, ~3 minute, neutralna srpskohrvatska latinica, Google Forms, anonimno, bez sakupljanja e-pošte, s kvačicom saglasnosti. Pod svakim pitanjem u zagradama je provjerljiv claim (u samu formu se ne kopira).

Naslov: *Kako pišemo na računaru i telefonu — kratka anketa (3 minuta)*. Uvodni tekst pojašnjava da je anketa anonimna, da istražuje kako ljudi pišu latinicom s dijakritikom (č, ć, š, ž, đ) ili bez nje, te da „nema tačnih i netačnih odgovora“.

Blok 1 — rasporedi i uređaji. Q1: koje tastature koristite za maternji jezik (fizička s našim slovima / fizička bez njih / telefon s našim rasporedom / telefon na drugom rasporedu) — *prediktor „tastaturno okruženje“*. Q2:

na kojem uređaju najčešće pišete — kontrola uređaja.

Blok 2 — mod pisanja. Q3: koliko često koristite dijakritiku pri neformalnom pisanju (uvijek ... nikad) — glavna varijabla, očekujemo bimodalnost. Q4: isto pri formalnom pisanju — gradijent registra na razini individue. Q5: ako ponekad pišete bez dijakritike, zašto (brže / nema na rasporedu / navika / svejedno se razumije / smeta autokorekcija / drugo) — razdvaja infrastrukturni razlog od normativnog.

Blok 3 — osviještenost. Q6: primjećujete li odsustvo dijakritike u tuđem tekstu. Q7: smeta li vam kad drugi pišu bez dijakritike. Q8: smatrate li pisanje bez dijakritike „nepismenim" ili „prosto drugačijim načinom" — centralno sociolingvističko registrovanje statusa.

Blok 4 — autokorekcija i vraćanje. Q9: vraća li uređaj dijakritiku sam. Q10: koliko bi vam bila korisna pouzdana, bezgrešna autozamjena dijakritike — potražnja za funkcionalnošću. Q11: šta radite pri pogrešnoj autoispravci (vraćanje Backspace-om / ostavljam / isključim autokorekciju / nije mi se dešavalo) — obrazloženje precision-first kroz frekvenciju vraćanja.

Blok 5 — demografija (opc.). Q12: maternji jezik (srpski / hrvatski / bosanski / crnogorski / drugo) — presjek po varijanti za okvir makrojezika. Q13: uzrast. Q14: otvoreno polje za komentar.

Ciljani N: ≥150–200 odgovora (≥50 po varijanti) za stabilne procenete s presjekom; realno za 2–3 sedmice na forumima i Redditu.

Prilog C. Hronologija verzija softvera (sažeto)

ioDiacritics (biblioteka): 0.4.0 → 0.5.0 → 0.6.0 (bs do hr-nivoa) → 0.7.0 (hr do sr-nivoa) → 0.8.0 (tri BCS-paketa izjednačena) → 0.8.2 (podsijecanje sr-resolve 5.150→1.396) → 0.9.0 (port C++17) → 0.9.1 (poštenje pasosa pouzdanosti — uklonjeno lažno „100% edit-precision"). Snimak brojeva rada — commit be745a6 (2026-06-13).

PolyType (aplikacija): 0.10.2 → 0.10.3 → 0.10.7 (migracija na biblioteku) → 0.10.13. Ključne tačke: višejezičnost po parovima; raznoazbučni parovi; podesiva tipka za konverziju; srpskohrvatska transliteracija ćirilica↔latinica dvostrukim tapom; izdvajanje sloja *dešišavanja* u zajedničku biblioteku; identitet jezika „glif+boja+zvuk".

SlipWay: fork aplikacije DrPaste; integracija engine-a kao jedne od determinističkih transformacija buffera kroz kontrakt `str → str`.

Svi brojevi su proizvedeni skriptama nad otvorenim podacima i srađeni s agregiranom tabelom rezultata; sirove tabele razrješenja višeznačnosti date su statistički sažeto, a ne reproducirane po redovima, i ostaju regenerabilne iz dokumentiranog pipeline-a. Preprint v7 · 14. 6. 2026.